

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

*Testung eines Nachrichtensystems basierend auf einem
Ad-Hoc LoRa Netzwerk*

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang *Angewandte Informatik*

1. Gutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn
2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

Eingereicht von Raphael Walger [582524]

08.08.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Problemstellung und Zielsetzung	2
1.3. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Ad-hoc-Netzwerke	4
2.2. ASAP	4
2.3. ASAP Encounter	5
2.4. ASAPPeer	5
2.5. ASAPJava	5
2.6. ASAPHub	6
2.7. ASAPAndroid	6
2.8. LoRa	6
2.9. LoRaWAN	6
3. Analyse	8
3.1. Stand der Forschung	8
3.2. Vorarbeiten	8
3.2.1. Erweiterung der Kommunikationsreichweite von ASAPAndroid durch LoRa	8
3.2.2. Erweiterung der Kommunikationsreichweite vom ASAPHub durch LoRa	9
3.2.3. Alternative zum ASAPHub mit LoRa	9
4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation	11
4.1. Verwendete Hardware	11
4.1.1. Einplatinencomputer Raspberry Pi Zero 2 WH	11
4.1.2. LoRa-Funkmodul HIMO-01M	12
4.1.3. Festspannungsregler-Modul AMS1117-3.3	12
4.2. Verwendete Software	13
4.3. Weitere benötigte Werkzeuge und Materialien	13
4.4. Gehäuse der Verbindungsstation	13
4.5. Anleitung zur Einrichtung einer Verbindungsstation	14
4.5.1. Erster Schritt: die Software vorbereiten	15
4.5.2. Zweiter Schritt: die Hardware vorbereiten	16
4.5.3. Dritter Schritt: Ersteinrichtung abschließen	16
4.6. Test zur Verifizierung einer erfolgreichen Ersteinrichtung	17
4.6.1. Verifizierung mit einer weiteren Verbindungsstation	18

Inhaltsverzeichnis

4.6.2.	Verifizierung mit ASAPService	18
5.	Testen der Verbindungsstation	20
5.1.	Angewandte Testmethode	20
5.2.	Aufbau der Testsoftware	20
5.2.1.	Aufbau der Unterstützungsmethoden	21
5.2.2.	Aufbau der Oberklasse	22
5.3.	Tests zu akzeptierten Grenzwerten	23
5.3.1.	Planung der Grenzwerttests	24
5.3.2.	Dokumentation der Ergebnisse der Grenzwerttests	24
5.4.	Tests zur maximal versendbaren Nutzlast	24
5.4.1.	Planung der Nutzlasttests	25
5.4.2.	Software für die Nutzlasttests	25
5.5.	Tests zur maximalen Reichweite	26
5.5.1.	Planung der Reichweitentests	26
5.5.2.	Software für die Reichweitentests	28
5.6.	Tests zum maximalen Datendurchsatz	29
5.7.	Tests zur Dienstverfügbarkeit	29
5.7.1.	Planung der Dienstverfügbarkeitstests	30
5.7.2.	Software für die Dienstverfügbarkeitstests	30
5.8.	Belastungstests	30
5.8.1.	Planung der Belastungstests	31
5.8.2.	Software für die Belastungstests	31
5.9.	Tests zur Leistungsaufnahme	32
5.9.1.	Planung der Leistungsaufnahmetests	32
5.9.2.	Hardware für die Leistungsaufnahmetests	33
5.9.3.	Ergebnisse der Leistungsaufnahmetests	33
6.	Auswertung der Testergebnisse	35
6.1.	Auswertung der Grenzwerttests	35
6.2.	Auswertung der Tests zur maximal versendbaren Nutzlast	36
6.3.	Auswertung der Reichweitentests	37
6.4.	Auswertung der Tests zum maximalen Datendurchsatz	41
6.5.	Auswertung der Tests zur Dienstverfügbarkeit	42
6.6.	Auswertung der Belastungstests	44
6.7.	Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme	45
6.7.1.	Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der keinen Nutzung	45
6.7.2.	Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der gelegentlichen Nutzung	46
6.7.3.	Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der starken Nutzung	47
6.7.4.	Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme aller drei Szenarien	47
7.	Zusammenfassung	48

Inhaltsverzeichnis

8. Ausblick	50
Quellenverzeichnis	v
Appendices	viii
A. Software	ix
B. Tabellen	x
C. Dateiinhalte	xii

Danksagung

Im nachfolgendem Text möchte ich einigen Personen für ihre Unterstützung, sei es fachlicher, organisatorischer oder anderer Natur, danken.

Zu Beginn danke ich meiner Familie, besonders meinen Eltern, für die Ermöglichung meines Studiums, für das Motivieren und dem Korrekturlesen, sowie für ihre Vorschläge und Rat.

Bei Marvin Rausch bedanke ich mich für seine Hilfe und Ratschläge während der Ersteinrichtung einer Verbindungsstation und das schnelle Antworten auf meine Fragen.

Ich danke Milan Pavlov für seine hilfreichen Vorschläge und die Empfehlung unterstützender Software.

Auch Nicole Brehmer, Peter Brack und Udo Martin möchte ich für ihren Rat und das Korrekturlesen danken.

Zusammenfassung

Innerhalb dieser Bachelorarbeit soll das von Rausch entwickelte Nachrichtensystem, basierend auf einem Ad-Hoc LoRa¹ Netzwerk, getestet werden. Diese Arbeit betrachtet insbesondere die Verbindungsstation jenes entwickelten Nachrichtensystems, welche eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Geräten, die das Routing-Protokoll ASAP² nutzen, über große Distanzen hinweg ermöglicht. Das Resultat sollen Kenndaten zu Reichweite, Leistung einer Verbindungsstation und Belastbarkeit jenes entwickelten Nachrichtensystems sein.

Es sollen die Leistungsaufnahme der Hardware in unterschiedlichen Szenarien dokumentiert und die mögliche Reichweite der Verbindungsstation überprüft werden. Auch soll die Belastbarkeit des Netzwerkes und dessen Robustheit unter Last getestet werden. Die Leistung einer Verbindungsstation hinsichtlich des Datendurchsatzes und die Dienstverfügbarkeit sollen ebenfalls getestet werden.

Zuvor soll ein Gehäuse für die Hardware entwickelt werden und die Ersteinrichtung und Konfiguration einer Verbindungsstation vollständig dokumentiert werden, um die Nutzbarkeit und Wiederverwendbarkeit des bereits entwickelten Gesamtsystems zu erhöhen.

Abstract

This thesis deals with the communication system, which was developed by Rausch and is based on a Ad-Hoc LoRa network, by performing some tests. In particular, this thesis focuses on the connection station of the developed communication system, which makes a point-to-point connection between devices, which use the routing protocol ASAP, possible over big distances. The result should be key data about the range and the performance of a connection station, and about the resilience of the developed system.

The power consumption of the hardware should be documented and the potential range of a connection station should be examined. Furthermore, the data throughput and the service availability should be checked.

Before that, a case for the hardware should be developed, and the initial setup as well as the configuration of a connection station should be documented in full, in order to increase the useability and reuseability of the already developed system.

¹Long Range

²Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol

1. Einleitung

1.1. Motivation

Einer Gesellschaft, die besonderen Wert auf den Datenschutz und die Datensicherheit legt, ermöglicht das Protokoll ASAP ein dezentrales Kommunikationsnetz aufzubauen. ASAP bieten sowohl Privatpersonen eine alternative Umgebung zum Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes an als auch Sicherheits- und Versorgungskräften. Dies kann besonders dann von Vorteil sein, wenn die zuvor bestehende lokale Kommunikationsstruktur aufgrund einer Umweltkatastrophe, politischen Unruhen oder anderweitigen Ausnahmezuständen beschädigt oder vollständig zerstört wurde.

Zwischen Endgeräten, die das Protokoll ASAP implementieren, wird über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung kommuniziert. Bis vor Kurzem konnte solch eine Verbindung nur auf Basis von Bluetooth oder WIFI¹-Direct innerhalb kurzer Distanzen und einer TCP/IP²-Verbindung für größere Entfernungen hergestellt werden. Der Nachteil der Nutzung solch einer Verbindung ist das Angewiesensein auf ein bestehendes, funktionierendes, zentrales Kommunikationsnetz.

Um auch über große Distanzen hinweg auf ein dezentrales Kommunikationsnetzwerk zurückgreifen zu können, wurde das Protokoll ASAP um den Funkstandard LoRa erweitert. Dies geschah in der Masterarbeit von Rausch mit dem Namen „Entwicklung eines Nachrichtensystems basierend auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk“, welche am 28.10.2024 abgegeben wurde.[14] Das Ergebnis jener Masterarbeit bildet die Grundlage für diese Arbeit.

Sie wird geschrieben, um die von Rausch entwickelte Software für mehr Personen zugänglicher zu gestalten, sodass die entwickelten Komponenten auch unter weniger technikaffinen Individuen zum Einsatz kommen und aktiv genutzt werden kann.

Um diese Alternative zu einem zentralen Kommunikationsnetz besser einschätzen und evaluieren zu können, sodass es beispielsweise in Krisengebieten mit einem gestörtem Mobilfunknetz oder Festnetzanschluss eingesetzt werden kann, soll das entwickelte Nachrichtensystem, basierend auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk, weiter dokumentiert und getestet werden.

¹Wireless Fidelity

²Transmission Control Protocol/Internet Protocol

1. Einleitung

1.2. Problemstellung und Zielsetzung

Um die entwickelten Softwarekomponenten zur Erweiterung von ASAPJava[24] für die jeweilige Situation beurteilen zu können, sollen dessen Verwendung dokumentiert und der Einsatz getestet werden. Das Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung eines Überblickes über dessen Eigenschaften. Dazu soll sowohl die Hardware als auch die Software der Verbindungsstationen, welche die Schnittstelle zwischen ASAPJava und dem Funkstandard LoRa darstellen, getestet werden.

Im Rahmen der Evaluierung des Netzwerksystems werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Protokollierung der größtmöglich versendbaren Nutzlast
- Überprüfung der maximalen Reichweite einer Verbindungsstation
- Ermittlung des maximalen Datendurchsatzes
- Dokumentation des Verhaltens einer Verbindungsstation im Test zur Langzeit-Dienstverfügbarkeit
- Testung der Belastbarkeit und Robustheit des Netzwerkes unter Last
- Dokumentation der Leistungsaufnahme der Hardware in unterschiedlichen Szenarien

Noch vor dem Testen soll die physische Handhabbarkeit und Robustheit einer Verbindungsstation in das Nachrichtensystem, das auf einem Ad-Hoc LoRa-Netzwerk basiert, durch eine Flächenminimierung der Hardwarekomponenten und einem zu entwickelnden Gehäuse für jene Komponenten erhöht werden. So soll nicht mehr ein Raspberry Pi der 5. Generation, sondern ein Raspberry Pi Zero WH der 2. Generation zum Einsatz kommen. Das Gehäuse soll zudem von einem handelsüblichen FDM³ 3D-Drucker gedruckt werden können.

Des Weiteren soll eine Dokumentation hinsichtlich der Ersteinrichtung der Hardware und Software einer Verbindungsstation in solch ein Netzwerk und der Nutzung dieses Netzwerkes erstellt werden.

1.3. Aufbau der Arbeit

Beginnend werden in Kapitel zwei einige theoretische Grundlagen, wie das Protokoll ASAP, erläutert.

Im dritten Kapitel wird eine Analyse der Grundlage und von vorangegangenen Arbeiten getätigt.

Darauffolgend wird in Kapitel vier die Ersteinrichtung einer Verbindungsstation schrittweise dokumentiert.

³Fused Deposition Modeling

1. Einleitung

Das Kapitel fünf umfasst die Testung der Verbindungstation, beginnend mit Tests zu akzeptierten Einstellungswerten des LoRa-Funkmoduls, Tests zur Ermittlung der größtmöglichen, erfolgreich versendbaren Nutzlast, der Testung der Reichweite innerhalb eines Städteszenarios, gefolgt von Leistungstests und Tests zur Belastbarkeit des dezentralen Kommunikationsnetzes.

Die gesammelten Testergebnisse werden im Kapitel sechs analysiert und ausgewertet.

Zuletzt folgt die Zusammenfassung dieser Arbeit und ein Ausblick.

2. Grundlagen

2.1. Ad-hoc-Netzwerke

Die Netzwerktopologie mit der Bezeichnung *Ad-hoc-Netzwerk* bezieht sich auf ein selbst organisierendes Netzwerk.[4] Ein Hauptmerkmal jener Netzwerktopologie ist die Selbstkonfigurierbarkeit, womit das automatische Konfigurieren des Netzwerkes, also die Möglichkeit der Netzwerkbildung aus bereits zwei sich gegenseitig noch unbekanntem Knoten gemeint ist.[4]

Diese Netzwerktopologie ermöglicht das spontane Aufbauen eines Kommunikationsnetzwerkes und „Kommunikationspartner, die an einem bestehenden Netzwerk neu teilnehmen wollen, werden dynamisch in das Kommunikationsnetz integriert“[4].

Entsprechend des Merkmales der Selbstkonfigurierbarkeit kommt ein Ad-hoc-Netzwerk ohne zentrale Steuereinheit aus, da die einzelnen Knoten selbst die Infrastruktur zur Nachrichtenweiterleitung bilden, sodass stets eine Empfangsbereitschaft der Knoten von Nöten ist, aber auch mit einer instabilen Verbindung zwischen den einzelnen Kommunikationsteilnehmern zu rechnen ist.[2]

Dank der Merkmale eines Ad-hoc-Netzwerkes kommt es ohne eine zuvor installierte, nicht mobile Infrastruktur aus und kann als mögliche Alternative zu bereits existierenden Netzwerken in Betracht gezogen werden. Da diese Netzwerktopologie nicht auf bereits bestehende Netzwerkinfrastruktur angewiesen ist, kann es auch in Krisengebieten mit zerstörter Infrastruktur oder in unerschlossenen Gebieten zu Forschungszwecken genutzt werden.

2.2. ASAP

Das Routing-Protokoll ASAP (Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol) wurde für unbeständige oder möglicherweise kurzzeitige Verbindungen konzeptioniert.[20] Es kann in Ad-hoc-Netzwerken eingesetzt werden, ist im ISO/OSI-Modell in der dritten Schicht verortet und basiert auf der Annahme, dass Verbindungen zwischen Knoten weder stabil sind, noch nach einem Verbindungsabbruch wiederhergestellt werden können.[20]

ASAP ist ein Teilstreckenverfahren¹ und kann als reines Gossip-Protokoll eingesetzt werden.[20] Des Weiteren ist es ein Peer-to-Peer-Protokoll[20], also ein Protokoll innerhalb dessen einzelne Knoten in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen miteinander kommunizieren.

¹in der englischen Sprache auch 'store and forward protocol' genannt

2. Grundlagen

Es kann das globale Netzwerk, das World Wide Web, nutzen, benötigt dieses aber nicht.[20]

2.3. ASAP Encounter

Eine erfolgreich aufgebaute Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Knoten wird ASAP Encounter genannt.[21] Solange diese Verbindung besteht, tauschen die beiden Knoten Nachrichten untereinander aus.[21] Des Weiteren werden Informationen zu jedem ASAP Encounter gespeichert und eine Nachricht wird lediglich einmalig an einen bestimmten Knoten weitergesendet.[21]

Da ASAP mit jedem Protokoll verwendet werden kann, das einen Eingangs- und Ausgangsdatenstrom anbietet, können zur Verbindungsherstellung parallel mehrere Protokolle genutzt werden.[22] Die Nutzung verschiedener Protokolle zur selben Zeit für die Verbindungsherstellung würde dem Kerngedanken von ASAP, das Bauen von robusten Anwendungen durch den Gebrauch von so vielen Kommunikationsprotokollen wie nur möglich, folgen.[22]

Es sei dazu gesagt, dass das Aufbauen mehrerer Verbindungen zum selben Knoten durch unterschiedliche Kommunikationsprotokolle zu vermeiden ist, da dies eine Verschwendung von Ressourcen darstellt.[22]

2.4. ASAPPeer

Ein ASAPPeer kann sowohl Nachrichten erhalten als auch versenden und dieses Verhalten macht jeden einzelnen ASAPPeer zu einem Router von Nachrichten.[21] Da ASAP ein opportunistisches Protokoll ist, werden bei jeder Möglichkeit Nachrichten versendet und empfangen.[21]

Mithilfe der Protokollmaschine ASAPPeer können zwar keine Verbindungen aufgebaut werden, aber ein ASAPPeer kann eine ASAP Session auf einer bereits existierenden Verbindung laufen lassen.[23] Da ein ASAPPeer lediglich einen Eingangs- und Ausgangsdatenstrom benötigt, kann es mit jedem Protokoll verwendet werden, welches jene Datenströme, die zur Erstellung einer ASAP Session benötigt werden, anbietet.[23]

2.5. ASAPJava

ASAPJava ist die Implementierung des Protokolls ASAP in der Programmiersprache Java.[24] Dieser Softwarequelltext ist öffentlich einsehbar, wird unter der Lizenz LGPL-3.0 bereitgestellt und kann nach dem Herunterladen lokal kompiliert werden.[24]

2.6. ASAPHub

Das ASAPHub ermöglicht ASAPPeer's eine Kommunikation zwischen einander, auch wenn sie sich nicht in direkter Funkreichweite voneinander befinden.[19] Es ist ein Prozess, welcher, sobald sich ein Knoten damit verbunden hat, die Kommunikationsreichweite jenes Knotens auf das World Wide Web erweitert.[19] Ist der Wunschkommunikationspartner aus einer Liste von verbundenen Knoten mit demselben oder anderen ASAPHub's gewählt, so kann dieser Prozess eine Verbindung zwischen möglicherweise sehr weit entfernten Knoten herstellen.[19]

2.7. ASAPAndroid

ASAPAndroid ist ein öffentlich einsehbarer Softwarequelltext, wird unter der Lizenz LGPL-3.0 bereitgestellt und besteht aus den zwei Teilen ASAPService und ASAPActivity.[18] Es ist eine Softwarebibliothek für Android-Geräte zur Nutzung von ASAPJava und wurde überwiegend in der Programmiersprache Java geschrieben.[25]

2.8. LoRa

Das LoRa Schichtenmodell besteht aus drei Schichten: der physischen Schicht, der Verbindungsschicht und der Applikationsschicht.[7, S. 194] LoRa ist die Kurzschreibweise von Long Range und ist im LoRa Schichtenmodell der physischen Schicht zuzuordnen.[7, S. 194] Es ist die Übertragungsschicht, die „die Kommunikation über größere Entfernungen ermöglicht“[9, S. 25]. Die „LoRa Modulation basiert auf CSS“.[7, S. 193] Chirp Spread Spectrum (kurz CSS²) ist eine Art der Spreizung des Spektrums.[7, S. 62]

Innerhalb Europas werden die beiden Frequenzbänder 433 Megahertz und 868 Megahertz für den Funkstandard LoRa genutzt[9, S. 13]. Die in dieser Arbeit verwendeten Funkmodule nutzen lediglich das Frequenzband im Bereich um 433 Megahertz herum. Während die Reichweite mit dieser Technologie im Freiraum auf 15 Kilometer geschätzt wird, so sinkt diese Schätzung auf bis zu zwei Kilometer im urbanen Raum herunter.[9, S. 28] Des Weiteren ist sowohl beim Herunterladen als auch beim Hochladen von Daten³ mit einer Datenrate im Bereich von mindestens 300 Bit pro Sekunde und maximal 50000 Bit pro Sekunde zu rechnen.[9, S. 22]

2.9. LoRaWAN

Im LoRa Schichtenmodell ist LoRaWAN in der zweiten Schicht, der Verbindungsschicht, zu verorten.[7, S. 194] LoRaWAN ist sowohl die zu Grunde liegende Systemarchitektur als auch das Kommunikationsprotokoll.[9, S. 25]

In den Funktechnologien gilt es, sich für zwei Ziele aus einem Spannungsdreieck

²Chirp Spread Spectrum

³gemeint sind der Up-Link und der Down-Link

2. Grundlagen

zu entscheiden, wobei sich dies unweigerlich negativ auf das dritte Ziel auswirkt.[9, S. 28] Es enthält folgende drei Optimierungsziele:[9, S. 28]

- Energieverbrauch
- Reichweite
- Datenrate

In diesem Zuge werden in LoRaWAN die Geräte in drei Klassen eingeteilt: in A-, in B-, und in C-Geräte:

Das Zeitfenster für die Übertragung von Daten der Geräte in der **Klasse A** wird je nach Kommunikationsbedürfnis des Gerätes, beziehungsweise zufällig für das Herunterladen von Daten, gewählt.[9, S. 27] Da sich das Gerät sonst im Stand-by-Modus befindet, ist es die energieeffizienteste Klasse.[9, S. 27]

Geräte der **Klasse B** nutzen fest definierte Zeitfenster zur Datenübertragung und befinden sich hinsichtlich des Energieverbrauches im Mittelfeld zwischen den beiden Geräteklassen A und C.[9, S. 27]

Da die dritte Geräteklasse, die **Klasse C**, über ein stetig geöffnetes Zeitfenster verfügt, welches lediglich zur Datenübertragung unterbrochen wird, ist zwar die Latenzzeit im Vergleich zu den anderen beiden Geräteklassen am geringsten, der Energieverbrauch jedoch am höchsten.[9, S. 27]

3. Analyse

3.1. Stand der Forschung

Mithilfe des Protokolls ASAP und dessen Implementierungen ASAPJava und ASAPAndroid können Ad-hoc-Netzwerke mit geringer Reichweite von unter einem Kilometer über Bluetooth oder WIFI-Direct aufgebaut werden. Die Entwicklung des ASAPHub's ermöglichte eine starke Ausdehnung dieses Netzwerkes, sofern ein Zugang in das World Wide Web existiert. Die zum aktuellem Zeitpunkt neuste Erweiterung stellt das entwickelte System von Rausch dar, wodurch ein Ad-hoc-Netzwerk ohne bereits bestehende Infrastruktur und über eine Distanz von mehreren Kilometern spontan aufgebaut werden kann.

3.2. Vorarbeiten

Zur Erweiterung und Nutzung von ASAP wurden bereits einige Arbeiten im Vorfeld vollzogen. Drei jener Arbeiten sollen nun in diesem Kapitel vorgestellt und zusammengefasst werden.

3.2.1. Erweiterung der Kommunikationsreichweite von ASAPAndroid durch LoRa

Die Arbeit von Hartmann hatte das Ziel, die Reichweite eines ASAPPeer's, welcher auf einem Android-Gerät installiert ist, durch das Nutzen von LoRa zu erweitern.[6]

Um dies zu bewerkstelligen, wurde in der Arbeit von Hartmann im Jahre 2021 ein Modul, bestehend aus den nachfolgenden aufgelisteten Hardwarekomponenten entwickelt:

- Mikrocontroller (ESP32)
- LoRa-Funkmodul
- BMS¹
- Lithium Ionen Zelle
- LED² zur Statusanzeige
- Schalter
- gedrucktes Gehäuse

¹Battery Management System

²Light Emitting Diode

3. Analyse

Die rudimentären Funktionen der Managementkomponente, die mit einem Android-Gerät über Bluetooth verbunden wird, konnten mithilfe von in der Arbeit von Hartmann getätigten Integrationstests bestätigt werden.[6] Jedoch ist diese Lösung einigen Limitationen, wie eine maximale Anzahl von 65534 Geräten aufgrund der Hardware-Adressen, oder eine durch die Kollisionsbehandlungsimpementierung begründete beschränkte Gesamtgeschwindigkeit des Systems, ausgesetzt.[6]

3.2.2. Erweiterung der Kommunikationsreichweite vom ASAPHub durch LoRa

In der im Jahre 2021 entstandenen Arbeit von Rausch wurden Softwarekomponenten entwickelt, die eine streambasierte Kommunikation ermöglichen. Des Weiteren wurde ein Multi-Hop-Routing-Protokoll implementiert und durch Unit-, Integrations- und Performancetests die Zuverlässigkeit des entwickelten Gesamtsystems bestätigt.[15]

Das Ergebnis in der Praxis ist eine Technologieerweiterung des ASAPHub's: alternativ zur TCP/IP-Verbindung können ASAPPeer's nach einem Verbindungsaufbau mit einem ASAPHub nun auch über den Funkstandard LoRa zu einem weiteren ASAPHub mit anderen entfernten ASAPPeer's kommunizieren.

Aufgrund des verwendeten LoRa-Funkmoduls konnten Limitierungen der maximalen Datenrate festgestellt werden: die maximale Datenrate wird sowohl aufgrund der eingeschränkten Trägerprüfung und die schlussendliche Wahl des Protokolls für den Mehrfachzugriff als auch von der Verarbeitungsgeschwindigkeit des LoRa-Funkmoduls beschränkt.[15]

3.2.3. Alternative zum ASAPHub mit LoRa

In der nachfolgenden Arbeit von Rausch im Jahre 2024 wurde eine Alternative zum ASAPHub entwickelt. So muss sich nun ein Android-Gerät mit ASAPAndroid nicht mehr unbedingt in ein ASAPHub einwählen, um mit außerhalb der eigenen Funkreichweite befindlichen ASAPPeer's kommunizieren zu können, sondern kann nun sich mit dem in jener Arbeit entwickeltem System von Rausch verbinden, sodass nunmehr über den Funkstandard LoRa Daten ausgetauscht werden können. Im Zuge jener Arbeit wurde die Bibliothek ASAPAndroid erweitert, sodass eine Verbindung zwischen einem mobilen Android-Gerät und einer Verbindungsstation aufgebaut werden kann.

Das von Rausch entwickelte System, das die Kommunikation über LoRa ermöglicht, wird in den kommenden Kapiteln als **Verbindungsstation** bezeichnet. Sie besteht aus dem Einplatinencomputer Raspberry Pi der 5. Generation und dem LoRa-Funkmodul HIMO-01M.[14] Die von Rausch entwickelte Software ist unter der Apache Lizenz 2.0 bereitgestellt.[16] Zwischen der Applikation ASAPAndroid und der Verbindungsstation, auf dem selbst auch ein ASAPPeer implementiert ist, wird eine TCP³-Verbindung aufgebaut. Wird nun über ASAPAndroid ein Kommunikationsbedürfnis geäußert, so nimmt der Einplatinencomputer die Daten entgegen und sendet diese mit dem

³Transmission Control Protocol

3. Analyse

Funkstandard LoRa an eine weitere Verbindungsstation, die dann aufgrund der Multi-Hop-Unterstützung von ASAP die Nachricht an den Empfänger weiterleiten kann.[14]

Erste Tests haben die Funktionalität des Systems, das im Hinblick auf Modularität entwickelt wurde, bereits bestätigen können.[14] Diese Arbeit von Rausch ist die Basis für die nachfolgenden Kapitel, innerhalb welcher eine Evaluierung, wie sie im Kapitel 1.2 beschrieben ist, der Verbindungsstation stattfinden soll.

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

Innerhalb dieses Kapitels wird die Ersteinrichtung einer Verbindungsstation dokumentiert. Die Ersteinrichtung wird in einer aufgegliederten Form niedergeschrieben, sodass dieser schrittweise gefolgt werden kann.

4.1. Verwendete Hardware

Die Verbindungsstation besteht aus drei Modulen: einem Raspberry Pi Zero 2 WH, dem LoRa-Funkmodul HIMO-01M und einem Spannungsregler-Modul. Zusätzlich wird eine microSD¹-Karte für den Raspberry Pi, eine zugehörige Antenne für das Funkmodul und einige einadrige Kabel benötigt.

4.1.1. Einplatinencomputer Raspberry Pi Zero 2 WH

Der Unterschied im Namen der beiden Einplatinencomputer Raspberry Pi Zero 2 WH und Raspberry Pi Zero 2 W besteht nur im letzten Buchstaben *H*. Das *H* kennzeichnet dasjenige Modul, das mit bereits verlöteten Pin-Reihen verkauft wird. Sofern sich für die Modulvariante ohne dem *H* entschieden wird, muss hier zusätzlich Arbeitszeit investiert werden, da bei dieser Variante die Pin-Reihen noch nicht verlötet sind.

Der Einplatinencomputer Raspberry Pi Zero W der 2. Generation bietet mit einer 64-bit Arm Cortex-A53 CPU² und einer Taktfrequenz von einem Gigahertz sowie einem RAM³ mit einer Speicherkapazität von 512 Megabyte[12] ausreichend Rechenkapazität für die Aufgaben einer Verbindungsstation in das Nachrichtensystem, welches auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk basiert. Es kann sowohl Verbindungen über WLAN⁴ im Frequenzbereich 2,4 Gigahertz, als auch über Bluetooth aufbauen.[12]

Mit einem maximalen Stromverbrauch von 12,5 Watt pro Stunde⁵ ist dieser Einplatinencomputer kostengünstiger zu betreiben als ein in der vorangegangenen Arbeit von Rausch im Jahr 2024 verwendetem[14] Raspberry Pi der 5. Generation, dessen maximaler Stromverbrauch mit 25 Watt pro Stunde⁶ beziffert werden kann.

¹Secure Digital Memory

²Central Processing Unit

³Random-Access Memory

⁴Wireless Local Area Network

⁵Ergebnis der maximalen Stromaufnahme von 2,5 Ampere bei 5 Volt, Werte können der Quelle [12] entnommen werden

⁶Ergebnis der maximalen Stromaufnahme von 5 Ampere bei 5 Volt, Werte können der Quelle [11] entnommen werden

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

Eine weitere Stärke des Raspberry Pi Zero 2 W ist die Tatsache, dass die Produktion bis zum Anfang des Jahres 2030[12] geplant ist. Dies ermöglicht voraussichtlich eine Verfügbarkeit für noch mindestens vier weitere Jahre.

4.1.2. LoRa-Funkmodul HIMO-01M

Das LoRa-Funkmodul HIMO-01M ist die Schnittstelle zwischen dem Funkstandard LoRa und dem Einplatinencomputer. Zur Kommunikation zwischen den beiden Modulen wird das Protokoll UART⁷ verwendet. Der Frequenzbereich des Moduls liegt zwischen 410 Megahertz und 470 Megahertz.[8] Die Sendeleistung beträgt 19,26 Dezibel Milliwatt, und die Sensibilität liegt bei -148 Dezibel Milliwatt.[8]

Mit der empfohlenen Versorgungsspannung von 3,3 Volt und einer Stromaufnahme von 93 Milliampere bei maximaler Daueremissionsstromstärke ergibt sich eine benötigte Versorgungsleistung von unter 0,31 Watt pro Stunde. Auf der Platine des Funkmoduls ist zwar ein Pin mit *USB5V* beschriftet, doch die Erfahrungen von Rausch haben gezeigt, dass das Modul nicht über diesen Pin, sondern nur mit 3,3 Volt versorgt werden sollte, da es sonst beschädigt werden kann. Um Schaden am Funkmodul zu vermeiden wird dementsprechend empfohlen, es nicht über den Pin *USB5V* mit einer Spannung von 5 Volt, sondern über den Pin *VIN* mit einer Spannung von 3,3 Volt mit Strom zu versorgen.

4.1.3. Festspannungsregler-Modul AMS1117-3.3

Aufgrund der Tatsache, dass die maximale Stromstärke, die durch einen einzelnen GPIO⁸ Pin des Einplatinencomputers fließen darf, 16 Milliampere beträgt[13], das hier verwendete LoRa-Funkmodul jedoch bis zu 93 Milliampere erfordert, wird ein externes Spannungsregler-Modul benötigt.

Um sich von der Limitierung des Spannungsreglers auf dem Einplatinencomputer, das die Spannung von 5 Volt auf 3,3 Volt herunter regelt, zu entfernen, wird das Festspannungsregler-Modul mit der Bezeichnung AMS1117-3.3 verwendet. Mit einer benötigten Eingangsspannung zwischen 4,75 Volt und 10 Volt, einer Ausgangsspannung von 3,3 Volt (mit einer maximalen Abweichung von $\pm 0,065$ Volt) und einer möglichen Ausgangsstromstärke von einem Ampere[5, S. 3], eignet sich dieses 18x9 Millimeter-große Modul für den hier genannten Zweck. Da die 5 Volt-Pins des Raspberry Pi Zero 2 WH ohne weitere elektronischen Komponenten dazwischen mit der Stromversorgung des gesamten Einplatinencomputer verbunden sind, ist nun die Leistung des externen Netztes direkt nutzbar, sodass an jenem Pin ein AMS1117-3.3 verbunden werden kann.

Das Festspannungsregler-Modul AMS1117-3.3 hat drei Pins mit den Aufschriften *VIN* (für den positiven Eingang), *OUT* (für den positiven Ausgang) und *GND* (für den negativen Ein- und Ausgang).

⁷Universal Asynchronous Receiver Transmitter

⁸General Purpose Input/Output

4.2. Verwendete Software

Die von Rausch entwickelte Software *lora-messenger* kann über die Webseite GitLab heruntergeladen werden.[16] Es handelt sich um diejenige Software, die im weiteren Verlauf auf den Einplatinencomputer geladen werden soll.

4.3. Weitere benötigte Werkzeuge und Materialien

Je nach gewähltem Raspberry Pi Modell und der Bauweise des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M wird zum Anlöten der Pin-Reihen ein LötKolben, einschließlich etwas Lötzinn, benötigt. Ist ein eigens gedrucktes Gehäuse gewünscht, so ist ein FDM-Drucker samt Druckmaterial ebenfalls von Nöten. Optional kann auch ein Schraubenzieher sowie zwei M3-Schrauben und entsprechende Muttern zur Fixierung und Schließung des Gehäuses erforderlich sein.

4.4. Gehäuse der Verbindungsstation

Das Gehäuse der Verbindungsstation besteht aus zwei Teilen und hat eine Gesamtgröße von 8,8 Zentimeter in der Länge, 5,8 Zentimeter in der Breite und 5,2 Zentimeter in der Höhe. Es wurde für handelsübliche FDM-Drucker in einer CAD⁹-Software entworfen, sodass je ein Teil des Gehäuses auf einer Druckfläche von 10x10x10 Zentimeter Platz findet.¹⁰ Das Drucken des Gehäuses wurde in einem Zortrax M200 Plus, unter der Verwendung des Materials PLA¹¹, erfolgreich getestet. Es kann ein Raspberry Pi Zero und ein LoRa-Funkmodul HIMO-01M sowie das zuvor genannte Spannungsregler-Modul beherbergen.

Abbildung 4.1.: Gehäuseboden (links) und -deckel (rechts) in der CAD-Software

⁹Computer Aided Design

¹⁰die CAD-Dateien können im Ordner cad_files unter der Quelle [28] gefunden werden

¹¹Polyactide

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

Die beiden Teile wurden in Hinblick auf die Minimierung von zusätzlichen Materialien gestaltet. Es werden lediglich zwei M3-Schrauben der Länge zwei Zentimeter und zwei zugehörige M3-Muttern benötigt, um den Gehäuseboden (im Bild 4.1 auf der linken Seite, in blau, zu sehen) und den Gehäusedeckel (im Bild 4.1 auf der rechten Seite, in rot, zu sehen) zu verschrauben. Des Weiteren ersetzen die drei Stäbchen, zu sehen im Bild 4.1 auf der rechten Seite, vier Schrauben, die sonst den Raspberry Pi Zero fixieren würden. Auf der rechten Seite des Bildes 4.1 ist eine Riffelung an der Außenseite zu erkennen. Diese wurde gestaltet, um die Grifffestigkeit des Gehäuses zu erhöhen.

Abbildung 4.2.: gedrucktes Gehäuse mit eingesetzten Modulen

Noch bevor die drei Module in das Gehäuse eingesetzt werden, müssen diese bereits miteinander durch einadrige Kabel verbunden sein. Wie im Bild 4.2 zu sehen, beherbergt der Gehäuseboden den Raspberry Pi Zero. Das LoRa-Funkmodul HIMO-01M wird an der Seite eingeschoben. Das auf dem Bild 4.2 links befindliche Modul, welches vollständig mit rotem Isolierband umwickelt ist, ist das zuvor erwähnte externe Spannungsregler-Modul. Im rechts befindlichen Kabelstrang, der ebenfalls in rotem Isolierband eingewickelt ist, befindet sich eine zusammengewickelte Verbindung von drei einadrigen Kabeln. Da kaum bis kein Spielraum zwischen den einzelnen Teilen gestaltet wurde, kann es sein, dass das gedruckte Resultat modifiziert werden muss. Danach kann der Gehäusedeckel vorsichtig aufgesetzt werden und die Antenne eingeschraubt werden. Zuletzt können die beiden Teile mit zwei M3-Schrauben und M3-Muttern fest zusammengeschraubt werden.

4.5. Anleitung zur Einrichtung einer Verbindungsstation

Innerhalb dieses Kapitels wird eine Verbindungsstation schrittweise betriebsbereit eingerichtet. Dies wird im nachfolgendem Text unter dem Betriebssystem Windows 10 getan, sodass für einige hier verwendeten Applikationen wie *WinSCP* möglicherweise Alternativen genutzt werden müssen, sofern ein anderes Betriebssystem vorliegt.

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

4.5.1. Erster Schritt: die Software vorbereiten

Im ersten Schritt soll sowohl das Betriebssystem des Einplatinencomputers als auch die von Rausch entwickelte Software vorbereitet werden.

Zur Vorbereitung des Betriebssystems wird die Applikation *Raspberry Pi Imager* genutzt. Für den Raspberry Pi Zero 2 WH kann das Raspberry Pi Modell *RASPBERRY PI ZERO 2 W* gewählt werden. Da keine Desktopumgebung benötigt wird, soll als Betriebssystem das *Raspberry Pi OS LITE (64-BIT)*, zu finden unter dem Reiter *Raspberry Pi OS (other)*, ausgewählt werden, um die limitierten Ressourcen des Einplatinencomputers nicht für unbenutzte Funktionen wie einer Desktopumgebung zu verschwenden. Ist dies getan, kann nun die microSD-Karte ausgewählt werden, welche im Nachhinein vollständig mit dem Betriebssystem überschrieben wird.

Nach dem Klicken des Weiter-Knopfes können nun die Betriebssystemeinstellungen verändert werden: Unter dem Reiter *ALLGEMEIN* kann der Hostname, der Benutzername und das Passwort festgelegt werden. Der Benutzername und das Passwort werden für die Anmeldung über das Netzwerkprotokoll SSH¹² benötigt. Zusätzlich sollen die WIFI-Einstellungen verändert werden, sodass es möglich ist, über SSH auf den Einplatinencomputer zuzugreifen. Das *Wifi-Land* muss auf *GB* eingestellt sein. Unter dem Reiter *DIENSTE* muss SSH aktiviert werden und die Option, dass sich mit dem Passwort authentifiziert wird, ausgewählt werden.

Die von Rausch entwickelte Software *lora-messenger* kann über die Webseite GitLab heruntergeladen werden.¹³ Ist dies getan, so sollen die folgenden drei Vorlage-Dateien in env-Dateien umgewandelt werden:

- `aloha_protocol_config.env.template`
- `himo01_config.env.template`
- `asap_lora_config.env.template`

Sie dienen zur Konfiguration der Umgebungsvariablen für die Software *lora-messenger*.

```
1 cp config_file.env.template config_file.env
```

Listing 4.1: Kopierbefehl unter Linux

Im Windows-Explorer kann nun die jeweilige Datei kopiert und umbenannt werden, sodass die Dateiendung `.env` lautet. Wird bereits auf dem Einplatinencomputer gearbeitet kann alternativ der Bash-Befehl, wie er in der Abbildung 4.1 zu sehen ist, verwendet werden. Der Bash-Befehl muss zuvor an die jeweilige Datei angepasst werden: der erste Dateiname entspricht dem Namen der zu kopierenden Datei und der zweite Dateiname entspricht dem neuen Namen der Kopie.

¹²Secure Shell

¹³diese Software ist unter der Quelle [16] zu finden

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

```
COM_PORT=/dev/ttyS0
```

Listing 4.2: Änderung in der Datei *himo01_config.env*

Nachdem die drei Vorlage-Dateien erfolgreich umgewandelt wurden, kann in der Datei *himo01_config.env* die Umgebungsvariable namens *COM_PORT* auf den Wert, wie er in der Abbildung 4.2 zu sehen ist, geändert werden.

4.5.2. Zweiter Schritt: die Hardware vorbereiten

Im zweiten Schritt soll nun die Hardware vorbereitet werden. Je nach gewähltem Raspberry Pi Modell müssen die Pin-Reihen verlötet werden. Ist dies noch nicht bei dem LoRa-Funkmodul HIMO-01M geschehen, gilt es, auch hier die benötigten Pin-Reihen anzulöten. Nachdem erfolgreich gelötet wurde, müssen nun der Raspberry Pi,

Raspberry Pi Zero 2 WH Pin	HIMO-01P Pin	AMS1117-3.3 Pin
5V		VIN
	VIN	OUT
GND	GND	GND
RX	TX	
TX	RX	

Tabelle 4.1.: Verbindungen zwischen den drei Modulen

das Funkmodul und das Festspannungsregler-Modul mit einigen einadrigen Kabeln, wie in der Tabelle 4.1 dargestellt, verbunden werden. Während des Verbindens soll der Raspberry Pi keine aktive Stromzufuhr besitzen. Nun kann die microSD-Karte mit dem Betriebssystem in das Raspberry Pi gesteckt und eine adäquate Stromquelle verbunden werden. Das erste Starten des Raspberry Pi kann etwas länger dauern. Es empfiehlt sich, diesen Prozess mit dem Videoausgang des Raspberry Pi zu beobachten und schlussendlich die IP¹⁴-Adresse zu notieren.

4.5.3. Dritter Schritt: Ersteinrichtung abschließen

Nachdem der Raspberry Pi erfolgreich mit dem voreingestellten WLAN verbunden ist, kann die Ersteinrichtung abgeschlossen werden. Dazu soll die Software *lora-messenger* auf den Raspberry Pi hochgeladen werden. Um dies zu tun kann die Applikation *WinSCP* unter der Nutzung des Übertragungsprotokolls SFTP¹⁵ und der Port-Nummer 22 genutzt werden.

Sobald die Software hochgeladen wurde, kann eine weitere Applikation mit Namen *PuTTY* eingesetzt werden. Hier kann nun die notierte IP-Adresse, die Port-Nummer 22 und als Verbindungstyp SSH verwendet werden.

¹⁴Internet Protocol

¹⁵Secure File Transfer Protocol

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install default-jdk
3 sudo apt install maven
```

Listing 4.3: Befehle zum Herunterladen von Java und Maven

Sobald sich erfolgreich eine Kommandozeile in *PuTTY* geöffnet hat, können die Befehle aus der Abbildung 4.3 nacheinander eingegeben werden. Sind diese in der gegebenen Reihenfolge erfolgreich ausgeführt worden, konnte sowohl Java als auch Maven erfolgreich heruntergeladen werden.

```
1 cd lora-messenger
2 mvn validate
3 mvn clean verify
```

Listing 4.4: Befehle zur Erstellung einer ausführbaren Applikation

Nun kann die Applikation erstellt werden. Insoweit noch nicht geschehen muss in das heruntergeladene Dateiverzeichnis der Software *lora-messenger* gewechselt werden (dazu kann der Befehl aus der Abbildung 4.4 aus Zeile 1 verwendet werden, welcher zuvor möglicherweise noch modifiziert werden muss) und die beiden Befehle aus Zeile 2 und 3 (siehe Abbildung 4.4) nacheinander ausgeführt werden. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

```
1 sudo raspi-config
```

Listing 4.5: Befehl zur Änderung der Konfiguration vom Raspberry Pi

Ist die Applikation erstellt, kann nun im letzten Schritt die Konfiguration des Raspberry Pi's geändert werden, sodass eine Kommunikation zwischen dem Funkmodul und dem Raspberry Pi ermöglicht wird. Nach der Eingabe des Befehls aus der Abbildung 4.5 soll nun in den Reiter *Interface Options* navigiert werden, um die Option *Serial Port* zu aktivieren. Es ist zu beachten, dass *Serial Shell* nicht aktiviert werden darf, sondern lediglich *Serial Port*. Ist dies geschehen, kann der Raspberry Pi neugestartet werden. Möglicherweise ist mehrmaliges Neustarten von Nöten. Nach dem Neustart kann nun zur Verifikation der Funktionstüchtigkeit der Applikation übergegangen werden.

4.6. Test zur Verifizierung einer erfolgreichen Ersteinrichtung

Um eine erfolgreiche Ersteinrichtung zu Verifizieren, kann entweder eine weitere, bereits vollständig eingerichtete Verbindungsstation oder die Android-Applikation *ASAPService* genutzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Android-Applikation *ASAPService* zum aktuellen Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit noch einen Fehler enthält, der dazu führt, dass nach einem erfolgreichen TCP-Encounter die Android-Applikation abstürzt, kann diese Methode der Verifizierung nur bedingt eine erfolgreiche Ersteinrichtung bestätigen.¹⁶

¹⁶Für weitere Informationen zu diesem Fehler siehe [17]

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

4.6.1. Verifizierung mit einer weiteren Verbindungsstation

Im nachfolgendem Text wird beschrieben, wie eine erfolgreiche Ersteinrichtung einer Verbindungsstation (s1) mithilfe einer weiteren, bereits verifizierten Verbindungsstation (s2) überprüft werden kann.

Zu Beginn können mithilfe *PuTTY* zwei Kommandozeilen zu jeweils einer Verbindungsstation geöffnet werden.

```
1 java -jar target/ASAPLoRa.jar
```

Listing 4.6: Befehl zum Ausführen der Software auf dem Raspberry Pi

Ist dies getan, muss nun auf beiden Seiten die Datei *ASAPLoRa.jar* ausgeführt werden, die sich nach dem erfolgreichen Erstellen der Applikation im Verzeichnis *target* befinden sollte. Dazu kann der Befehl, wie er in der Abbildung 4.6 zu sehen ist, genutzt werden. Dieser Befehl führt die angegebene Zieldatei aus. Je nachdem innerhalb welches Verzeichnisses jener Befehl ausgeführt wird, muss der dynamische Pfad zur Zieldatei angepasst werden.

Nachdem die Applikation auf beiden Verbindungsstationen gestartet ist und eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen ihnen aufgebaut wurde, kann nun der Test zur Verifikation durchgeführt werden. Das Ziel des Testes ist eine erfolgreich gesendete Textnachricht und eine erfolgreich empfangene Nachricht jenes Textes. Um dies zu bewerkstelligen, wird in der Kommandozeile der Verbindungsstation s1 eine Textnachricht, zum Beispiel 'Hello World', eingegeben und durch das Drücken der Eingabe-Taste auf der Tastatur abgeschickt. Wird in der Kommandozeile der Verbindungsstation s2 die selbe Nachricht erhalten und ausgegeben, so ist der erste Teil des Testes positiv abgeschlossen und es konnte bestätigt werden, dass s1 Daten korrekt versenden kann.

Um die Ersteinrichtung vollends zu verifizieren muss nun in die Kommandozeile der Verbindungsstation s2 eine Textnachricht, zum Beispiel 'This is a test.' eingegeben und versendet werden. Wird in der Kommandozeile der Verbindungsstation s1 die versendete Nachricht erhalten und ausgegeben, so ist der zweite Teil des Testes positiv abgeschlossen und es konnte bestätigt werden, dass s1 Daten korrekt erhalten kann. Konnten beide Teile des Tests positiv abgeschlossen werden, so war die Verifizierung der Ersteinrichtung der Verbindungsstation s1 erfolgreich.

4.6.2. Verifizierung mit *ASAPService*

Steht keine bereits verifizierte Verbindungsstation zur Verfügung, so kann die Android-Applikation *ASAPService* theoretisch dazu genutzt werden, um zu überprüfen, ob jene Verbindungsstation im lokalem WLAN-Netzwerk erreichbar ist und Daten aus dem LoRa-Netzwerk Versenden und Empfangen kann, sofern diese entsprechend konfiguriert ist. Um dies zu bewerkstelligen, muss zusätzlich ein Android-Gerät eingerichtet werden, indem auf das mobile Endgerät *ASAPService* installiert wird.

4. Dokumentation zur Ersteinrichtung einer Verbindungsstation

Aufgrund eines Fehlers innerhalb jener App¹⁷ kommt es jedoch kurz nach einem erfolgreichen TCP-Encounter zu einem Absturz, sodass lediglich die Erreichbarkeit der Verbindungsstation getestet werden kann und nicht dessen Send- und Empfangsfähigkeit. Um dies zu Testen, muss dem Unterkapitel 4.6.1 gefolgt werden. Daher wird im folgendem Text nur mit einer Verbindungsstation und einem Android-Gerät getestet. Nichtsdestotrotz kann mithilfe jener App eine erste Verifikation durchgeführt werden.

Um den Test beginnen zu können, muss sich sowohl der Raspberry Pi als auch das Android-Gerät mit der Android-Applikation *ASAPService* im selben Netzwerk befinden. Ist dies der Fall, so muss nun die Software *lora-messenger* auf dem Raspberry Pi gestartet werden. Nachdem dies getan ist, kann die Android-Applikation geöffnet werden und folgende Knöpfe in dieser Reihenfolge nacheinander gedrückt werden: STARTWIFI, STARTLORA, TCP ENCOUNTER. Durch das Drücken des in der Reihenfolge letzten Knopfes öffnet sich ein neues Dialogfenster. Hier muss nun im Bereich *host* die IP-Adresse der Verbindungsstation und im Bereich *port* die Zahl 6000 eingegeben werden. Nach dem Drücken des Knopfes mit der Aufschrift *CONNECT* muss der Verbindungsstatus beobachtet werden.

Ist der Verbindungsaufbau erfolgreich, so wechselt der Verbindungsstatus von *disconnected* zu *connected*, woraufhin die App abstürzt. Wenn es nicht zu solch einer Veränderung der UI¹⁸ kommt, so konnte die Erreichbarkeit der Verbindungsstation innerhalb eines WLAN-Netzwerkes nicht verifiziert werden.

¹⁷Applikation

¹⁸User Interface

5. Testen der Verbindungsstation

5.1. Angewandte Testmethode

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden Praxistests zur Evaluierung der Verbindungsstation geplant, entwickelt und umgesetzt. Die Auswertung der hier dokumentierten Ergebnisse wird im Kapitel 6 durchgeführt.

Es werden zu folgenden Themen Tests ausgeführt:

- funktionierende Einstellungsgrenzwerte
- maximale Größe von versendbarer Nutzlast
- maximale Reichweite
- maximaler Datendurchsatz
- Langzeit-Dienstverfügbarkeit
- Verhalten unter Stress
- Leistungsaufnahme

Im Rahmen dieser Arbeit werden zu fünf genannten Themen eine Testsoftware in der Programmiersprache Python entwickelt. Die Testsoftware wird auf einem Computer ausgeführt, der sich im selben Netzwerk von mindestens einer Verbindungsstation befindet. Je nach Testfall wird eine dieser entwickelten Software verwendet, die eine SSH-Verbindung zu einer oder beiden Verbindungsstationen aufbaut und das Kontrollieren des Testablaufes durch eine Terminal UI (kurz TUI¹) ermöglicht.

Die Einstellungen des LoRa-Funkmoduls können in der Software *lora-messenger* in der Datei `himo01_config.env` verändert werden. Die Tests können mit sowohl den Standard-Einstellungen, wie sie von Rausch festgelegt wurden, durchgeführt werden als auch mit Einstellungen, bei denen vier Einstellungswerte entsprechend einem Ziel optimiert wurden.

5.2. Aufbau der Testsoftware

Die Testsoftware wurde in der Programmiersprache Python geschrieben. Es wurde das Designmuster Komposition genutzt, sodass die Testsoftware aus einer Oberklasse, mehreren Unterklassen, die die einzelnen Testfälle abdecken, und einigen Methoden mit unterstützender Funktion, besteht. Im folgendem Text sollen die einzelnen Bestandteile der Testsoftware genannt werden. Weitere tiefere Informationen sind als Kommentare im Programmcode zu finden.

¹Terminal User Interface

5.2.1. Aufbau der Unterstützungsmethoden

Die Unterstützungsmethoden befinden sich im Dateordner mit dem Namen util. Dazu zählt ein spezieller Aufzählungstyp² mit dem Namen SSHCredentails, das die IP-Adressen, die Benutzernamen und die Passwörter für zwei Verbindungsstationen enthält.

Abbildung 5.1.: Klassendiagramm der Klasse SSHTools

Wie in dem Klassendiagramm 5.1 zu sehen, bietet die Klasse SSHTools neun Methoden für die Herstellung und Verwaltung einer SSH-Verbindung an. Dazu wird die Bibliothek Paramiko³ als Grundstein verwendet.

Der Konstruktor jener Klasse nimmt als einzigen Parameter eine Dezimalzahl an, die die maximale Lesedauer der Daten (in Sekunden) aus einer Verbindung begrenzt. Die beiden Methoden `connect_directly_to_station()` und `connect_to_a_station()` ermöglichen einen Verbindungsaufbau zu einem SSH-fähigem Gerät, wobei die zweitgenannte Methode lediglich den Aufruf der erstgenannten Methode durch das Nutzen der Anmeldeinformationen aus SSHCredentails vereinfacht. Um den SSH-Verbindungsstatus zu kennen, gibt die Methode `is_station_connected()` diesen als booleschen Wert zurück und `is_java_app_running()` überprüft, ob auf einer Verbindungsstation zum aktuellen Zeitpunkt eine Java-Anwendung läuft. Unter der Annahme, dass keine weiteren Java-Anwendungen, bis auf die Applikation *lora-messenger*, auf einer Verbindungsstation laufen, kann so überprüft werden, ob jene Applikation ausgeführt wird oder nicht. Die beiden Methoden `start_command()` und `stop_command()` bauen eine SSH-Verbindung zu einer Verbindungsstation auf und starten die Applikation *lora-messenger* beziehungsweise beenden jegliche aktuell laufenden Java-Anwendungen auf einer Verbindungsstation.

Um Daten aus dem SSH-Kanal zu lesen, kann die Methode `read_data()` verwendet werden. Zum Schreiben von Daten in solch einen Kanal kann die Methode `write_data()` gebraucht werden.

²im Englischen als enumeration bezeichnet

³diese Bibliothek kann unter der Quelle [3] gefunden werden

5. Testen der Verbindungsstation

Weitere Unterstützungsmethoden können in der Datei `util_methods.py` gefunden werden. Diese enthält folgende vier Funktionen:

- `check_type_of_param()`, die den Datentyp eines gegebenen Parameters überprüft und gegebenenfalls eine entsprechende Fehlermeldung zurückgibt
- `append_new_line_into_file()`, zur Vereinfachung des Dokumentierens in eine Text-Datei
- `append_line_into_file_with_timestamp()`, die selbiges wie obig genannte Funktion tut, wobei zusätzlich ein Zeitstempel in Unixzeit zum Eintrag hinzugefügt wird
- `is_number_a_milestone()`, die einen positiven booleschen Wert zurückgibt wenn die eingegebene Zahl aus der Menge, gebildet aus 10^n , ist, einen negativen booleschen Wert, wenn dem nicht so ist

5.2.2. Aufbau der Oberklasse

Um Programmcodeduplizierung zu vermeiden wurde zusätzlich zu den bereits genannten Unterstützungsmethoden die Klasse `ConnectionStationTester` geschrieben. Diese abstrakte Klasse dient als Oberklasse für die einzelnen Unterklassen, die die Testfälle abdecken sollen.

Abbildung 5.2.: Klassendiagramm der Klasse `ConnectionStationTester`

Diese Oberklasse und die Unterklassen sind nur für das Testen von zwei Verbindungs-

5. Testen der Verbindungsstation

stationen konzipiert. Die Methode `was_message_successfully_send()` überprüft, ob eine gesendete Nachricht von einer weiteren Verbindungsstation mit einer Bestätigungsnachricht beantwortet wurde und gibt einen entsprechenden booleschen Wert zurück. Zur Versendung der Nachricht 'ping' und das Dokumentieren dieses Prozesses kann die Methode `_ping_one_station()` genutzt werden, die ebenfalls je nach Erfolgsstatus einen booleschen Wert zurückgibt. Eine Sequenz von definierter Länge aus einem einzelnen Zeichen kann mithilfe der Methode `_construct_test_message()` erstellt werden. Diese Methode wurde implementiert, um lesbar eine Testnachricht einer definierten Länge generieren zu können. Um die drei Variablen `_timeout_sec`, `_WAIT_TIME_AFTER_SEND_MSG` und `_NUMBER_OF_BYTES_TO_READ_FROM_BUFFER` ebenfalls zu dokumentieren wurde die Methode `_document_settings_into_documentation_file()` geschrieben, die jene Werte in der je nach Testfall jeweiligen Dokumentations-Text-Datei hinterlegt.

Waren die zuvor genannten Methoden dieser Oberklasse nur Hilfsmethoden, so können die folgenden Methoden als das Herzstück jener Klasse bezeichnet werden. Ist die Oberklasse `ConnectionStationTester` und dessen jeweilige Unterklasse vollständig initialisiert, so kann die Methode `show_terminal_ui()` aufgerufen werden, die den Testfall steuert. Durch die Eingabe von dem Buchstaben `t` wird der Testfall gestartet und durch die Buchstabeneingabe von `q` wird der Testfall beendet. Wird die oben genannte Methode aufgerufen, so ruft diese wiederum die Methode `_start_connection()` auf, die je nach eingegebenen Parametern zu einer oder zu beiden Verbindungsstationen den Aufbau einer SSH-Verbindung beginnt sowie die Dokumentations-Text-Datei erstellt. Durch die Eingabe von dem Buchstaben `q` wird die Methode `_close_connection()` aufgerufen, die die vorhandenen SSH-Verbindungen zu den Verbindungsstationen schließt. Die letzte Methode im Klassendiagramm 5.2, die Methode `_execute_test()`, ist jene abstrakte und von den Unterklassen zu implementierende Methode, die nach der Buchstabeneingabe von `t` aufgerufen wird und den jeweiligen Testfall abdecken soll.

5.3. Tests zu akzeptierten Grenzwerten

Während der Durchführung der ersten Tests konnte beobachtet werden, dass nicht mit allen Einstellungswerten, wie sie im Datenblatt des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M⁴ stehen, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut werden konnte. Um einsetzbare Einstellungswerte herauszufinden soll innerhalb dieses Testes die folgenden Einstellungen überprüft werden:

- Bandbreite (`bandwidth`)
- Spreizfaktor (`spreading factor`)
- Fehlerkorrekturkodierung (`error coding`)
- Länge der Präambel (`preamble length`)

Dabei soll die Trägerfrequenz auf 433.500.000 Hertz und die Sendeleistung auf dem Wert 20 belassen werden.

⁴das Datenblatt kann unter der Quelle [8] heruntergeladen werden

5. Testen der Verbindungsstation

```
1 MODULATION_BANDWIDTH=8
2 SPREADING_FACTOR=7
3 ERROR_CODING=2
4 PREAMBLE_LENGTH=4
```

Listing 5.1: Auszug aus der Datei *himo01_config.env*

Während eine Einstellung getestet wird, werden für die anderen drei Einstellungen die Standardwerte, wie sie von Rausch festgelegt wurden und in der Abbildung 5.1 zu sehen sind, verwendet.

5.3.1. Planung der Grenzwerttests

Das Testen soll manuell unter Gebrauch der TUI von der Software *lora-messenger* geschehen, indem die Datei mit dem Namen *himo01_config.env* auf beiden Verbindungsstationen bearbeitet werden. Dabei soll jeweils nur ein Einstellungswert pro Testfall getestet werden. Einer Änderung eines Einstellungswertes sollen jeweils maximal fünf Verbindungsversuche folgen. Ein Verbindungsversuch gilt als erfolgreich, wenn zwischen beiden Verbindungsstationen die Nachricht 'ping' sowohl versendet, als auch erfolgreich empfangen werden konnte und die zugehörigen Bestätigungsnachrichten ebenfalls erfolgreich empfangen wurde.

Der physische Aufbau soll wie folgt sein: Die Antennen beider Verbindungsstationen sind aufeinander gerichtet und befinden sich, gemessen von Antennenspitze zur anderen, einen Meter voneinander entfernt. Des Weiteren befinden sich keine Gegenstände zwischen den Antennenspitzen.

5.3.2. Dokumentation der Ergebnisse der Grenzwerttests

Die Tabellen, die im Anhang B zu finden sind, dokumentieren für jeweils eine veränderte Einstellung die folgenden Werte:

- die Dezimalwerte, wie sie im Datenblatt des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M stehen
- die entsprechenden realen Werte
- den Erfolgsstatus
- die Anzahl an benötigten Versuchen

Ist der Testfall erfolgreich gewesen, so steht in der Spalte des Erfolgsstatus das Zeichen ✓, war es nicht erfolgreich, so ist das Zeichen X an jener Stelle zu sehen.

5.4. Tests zur maximal versendbaren Nutzlast

Während des Testens der Implementierung der Testsoftware für die Tests der maximalen Reichweite und dem maximalen Datendurchsatz stellte sich die Frage nach der größtmöglich erfolgreich versendbaren Nutzlast, gemessen in Bytes. Um diese Frage zu Beantworten wurde die Klasse *MaximumPayloadSizeTest* geschrieben.

5. Testen der Verbindungsstation

5.4.1. Planung der Nutzlasttests

Beginnend bei einer Größe von einem Byte soll aufsteigend Nachrichten mit immer größer werdender Nutzlast zwischen zwei Verbindungsstationen versendet und geprüft werden, ob dies erfolgreich geschah. Des Weiteren soll dieser Vorgang protokolliert werden. Der physische Aufbau soll dem beschriebenen Aufbau aus 5.3.1 gleichen.

Dieser Test soll sowohl für die Standardeinstellungen als auch für die Übertragungsgeschwindigkeit optimierten Einstellungen getestet werden. Um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen, muss die Bandbreite ebenfalls erhöht werden. Der Spreizfaktor jedoch muss so weit wie möglich verkleinert werden. Um die Übertragungsdauer weiterhin zu minimieren, soll ein geringer Wert für die Fehlerkorrekturkodierung und die kleinstmögliche Länge der Präambel gewählt werden.

```
1 MODULATION_BANDWIDTH=9
2 SPREADING_FACTOR=7
3 ERROR_CODING=1
4 PREAMBLE_LENGTH=4
```

Listing 5.2: Einstellungswerte entsprechend dem Optimierungsziel Übertragungsgeschwindigkeit

Im Hinblick auf das Optimierungsziel, eine sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit erreichen zu wollen, wurden die vier Einstellungswerte entsprechend wie in der Abbildung 5.2 zu sehen, angepasst.

5.4.2. Software für die Nutzlasttests

Wird die main.py entsprechend angepasst, so wird automatisch eine SSH-Verbindung zu beiden Verbindungsstationen aufgebaut.

Abbildung 5.3.: Klassendiagramm der Klasse `MaximumPayloadSizeTest`

Wie in dem Klassendiagramm 5.3 zu sehen, hat die Unterklasse `MaximumPayloadSizeTest` als Oberklasse die Klasse `ConnectionStationTester`, welche in einem vorangegangenen Kapitel bereits erläutert wurde.

5. Testen der Verbindungsstation

Je Testlauf wird zuerst die zu testende Größe als auch der aktuelle Zeitpunkt dokumentiert. Anschließend wird die Methode `_test_one_payload_size()` ausgeführt. Dieser Kreislauf wird erst unterbrochen, sobald die zehn Sendeversuche aufgebraucht sind und dementsprechend geschlussfolgert werden kann, dass die Maximalgröße von versendbarer Nutzlast erreicht worden ist. Ist dies der Fall, wird auch dieses Ereignis mit einem Zeitstempel dokumentiert.

Die Methode `_test_one_payload_size()` veranlasst eine Verbindungsstation zum Senden einer Testnachricht mit definierter Größe (wobei ein Byte einem versendeten Zeichen entspricht), liest und verarbeitet die erhaltenen Ausgabedaten von der TUI der Applikation *lora-messenger* und protokolliert, ob eine Bestätigungsnachricht für jene Testnachricht erhalten wurde.

5.5. Tests zur maximalen Reichweite

In diesem Kapitel soll die maximale Reichweite, innerhalb welcher erfolgreich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Verbindungsstationen aufgebaut werden kann, getestet und dokumentiert werden. Dies geschieht teilweise automatisiert, teilweise manuell. Dazu wird eine Unterklasse mit dem Namen `RangeTestForTwoStations` und eine Android-Applikation mit dem Namen *Locator* entwickelt.

5.5.1. Planung der Reichweitentests

Für diese Tests werden zwei Verbindungsstationen benötigt. Die erste Verbindungsstation, im folgendem Text als mobile Station bezeichnet, wird den Standort für jeden Test wechseln. Die zweite Verbindungsstation, im weiteren Textverlauf als stationäre Station betitelt, wird für die kommenden Tests am selben Standort verbleiben. Innerhalb eines Testdurchlaufes wird die mobile Station zu einem neuen Standort bewegt, die Geodaten (Breiten- und Längengrad in Dezimalgrad) dokumentiert und der Test durchgeführt. Währenddessen verweilt die stationäre Station am selben Ort.

Um den aktuellen Standort zu dokumentieren, wird die zwecks dessen entwickelte Android-Applikation *Locator* genutzt, die per Knopfdruck den Startstandort und den aktuellen Standort in eine Datei auf dem Android-Gerät protokolliert.

Abbildung 5.4.: Testaufbau des Reichweitentests aus Sicht der mobilen Station

Der Aufbau des Reichweitentests sieht wie folgt aus: Die zu testende Applikation

5. Testen der Verbindungsstation

wird zur selben Zeit manuell auf der stationäre Station gestartet, wie auch teilautomatisch auf der mobilen Station.

Während zur stationäre Station lediglich zu Testbeginn eine SSH-Verbindung für das Starten der Java-Applikation benötigt wird, so ist ein komplexerer Aufbau für das Testen mit der mobilen Station erstellt worden. Dieser Aufbau ist im Bild 5.4 zu sehen. Beginnend von links ist ein Android-Gerät zu sehen, dass sowohl die Android-Applikation *Locator* installiert hat, als auch eine SSH-Verbindung zu einem Raspberry Pi 4B aufbaut und erhält. Auf jenem Raspberry Pi 4B läuft die in der Programmiersprache Python geschriebene Testsoftware, die durch die TUI, die schlussendlich auf dem Android-Gerät angezeigt wird, gesteuert werden kann. Die Testsoftware verbindet sich mit der mobilen Station über das Protokoll SSH, und das LoRa-Funkmodul HIMO-01M ist kabelgebunden und kommuniziert mit dem Raspberry Pi Zero 2 WH über das Protokoll UART.

Es wurde sich für den Einbau eines Raspberry Pi 4B in den Testaufbau aufgrund folgender Gründe entschieden:

- Die Testsoftware wurde der Effizienz wegen in Python geschrieben und läuft dementsprechend nicht nativ (sowie Java oder Kotlin) auf einem Android-Gerät.
- Während erster Testdurchläufe, als noch die Verbindungsstation direkt an der mobilen Stromversorgung angeschlossen war, ist aufgefallen, dass diese automatisch in den Ruhezustand wechselte und keine Leistung mehr ausgab, da die mobile Station zu wenig Leistung im Ruhezustand benötigte. Dies wurde gelöst, indem der größere Einplatinencomputer, der mehr Leistung benötigt, zwischen der Stromversorgung und der Verbindungsstation gesteckt wurde, um so eine kontinuierliche Stromversorgung zu ermöglichen.

Abbildung 5.5.: Ablauf eines Reichweitentests zwischen zwei Verbindungsstationen

5. Testen der Verbindungsstation

Im Sequenzdiagramm 5.5 ist ein einzelner Testablauf dargestellt. Der initiale Verbindungsaufbau zwischen den einzelnen Geräten ist nicht in 5.5 dargestellt. Station 1 entspricht der mobilen Station und Station 2 entspricht der stationären Station.

Wird ein Testfall von der Testsoftware, die sich auf dem Raspberry Pi 4B befindet, ausgelöst, so wird zu Beginn der Wert eines Zählers und die Anzahl an zu sendenden Bytes dokumentiert. Daraufhin wird der Sendebefehl an die mobile Station gesendet. Während beide Verbindungsstationen miteinander kommunizieren, wird die Sendezeit protokolliert. Nachdem die Testsoftware die erhaltenen Ausgabedaten von der TUI der Applikation *lora-messenger* verarbeitet hat, wird das Ergebnis (ob die stationäre Station mit einer Bestätigungsnachricht geantwortet hat oder nicht) und erneut der aktuelle Zeitpunkt protokolliert.

Die Protokollierung ermöglicht eine Auswertung der Sendedauer und dem Empfangsstatus⁵ einer versendeten Testnachricht, sodass in der Auswertung der erreichte Datendurchsatz errechnet werden kann.

5.5.2. Software für die Reichweitentests

Für die Tests zur Bestimmung der maximalen Reichweite wurde die Klasse `RangeTestForTwoStations` geschrieben. Zum Zeitpunkt des Testens kann sie in der Datei mit dem Namen `main.py` ausgeführt werden, die gegebenenfalls angepasst werden muss, um den jeweiligen Test auszuführen. Wie bereits angedeutet, muss die Applikation *lora-messenger* auf der stationären Station zur selben Zeit manuell gestartet werden wie auch die Testsoftware selbst. Danach kann der TUI gefolgt und teilautomatisch die Tests durchgeführt werden.

Abbildung 5.6.: Klassendiagramm der Klasse `RangeTestForTwoStations`

Wie im Klassendiagramm 5.6 zu sehen, erbt die Klasse `RangeTestForTwoStations` von der abstrakten Oberklasse `ConnectionStationTester` und implementiert die Methode `_execute_test()`. Die Implementierung jener Methode folgt dem allgemeinen Beispiel aus dem Sequenzdiagramm 5.5.

⁵der Empfangsstatus entspricht 0 (Nachricht nicht erhalten) oder 1 (Nachricht erfolgreich erhalten)

5. Testen der Verbindungsstation

Die Android-Applikation *Locator*[27] wurde in der Programmiersprache Java geschrieben. In der Klasse *MainActivity* werden jeweils drei Objekte der Klasse *TextView* und der Klasse *Button* kontrolliert. Der Start-Knopf bereinigt die Dokumentationsdatei, die unter dem Dokumente-Dateiordner des Android-Gerätes gefunden werden kann, und dokumentiert folgende Daten:

- den Breitengrad (abgekürzt zu Lat), in Dezimalgrad
- den Längengrad (abgekürzt zu Lon), in Dezimalgrad
- die Standortgenauigkeit (abgekürzt zu Acc), definiert als „[...] der geschätzte horizontale Genauigkeitsradius in Metern von diesem Standort auf dem 68. Perzentil-Konfidenzniveau“[10]
- die Höhe (abgekürzt zu Alt), entsprechend der Höhe über dem WGS84 Referenz-Ellipsoiden in Metern[10]
- die Unixzeit (abgekürzt zu Tme)

Jene Daten werden in der zugehörigen darunterliegenden Instanz einer *TextView* angezeigt.

Der Knopf in der Mitte dient zur Messung der bereits zurückgelegten Entfernung, ausgehend vom Startstandort, welcher zuvor durch das Drücken des Start-Knopfes festgelegt wurde. Darunterliegend wird die berechnete zurückgelegte Distanz in Metern und die Genauigkeit des aktuellen Standortes angezeigt, sodass bei zu schlechter Genauigkeit erneut der Standort abgefragt und die Distanz errechnet werden kann.

Um den aktuellen Standort, an dem ein Test für die maximale Entfernung von zwei Verbindungsstationen durchgeführt wurde, zu protokollieren, kann der dritte Knopf genutzt werden. Wie auch beim Start-Knopf werden in der zugehörigen darunterliegenden Instanz einer *TextView* die Standortdaten angezeigt. Um keinen Standort mit zu niedriger Genauigkeit zu protokollieren, kann der sich in der Mitte befindliche Knopf wiederholt betätigt werden, bis die gewünschte Genauigkeit erzielt wurde, woraufhin nun der dritte Knopf gedrückt werden kann.

5.6. Tests zum maximalen Datendurchsatz

Für die Tests zur Klärung des maximal möglichen Datendurchsatzes können die erhobenen Daten aus den Reichweitentests genutzt werden. Aus der dort entstehenden Dokumentationsdatei kann der jeweilige Datendurchsatz in Bezug von Distanz, Zeit und verwendeten Einstellungen des LoRa-Funkmoduls berechnet werden. Dementsprechend wird keine weitere Unterklasse für diesen Testfall entwickelt.

5.7. Tests zur Dienstverfügbarkeit

Die Langzeit-Dienstverfügbarkeit einer Verbindungsstation soll durch das ununterbrochene Laufen der Software *lora-messenger* getestet werden. Eine Verbindungsstation gilt als zuverlässig, wenn die Software *lora-messenger* nicht abstürzt und erreichbar ist, sodass der angebotene Dienst verfügbar ist.

5.7.1. Planung der Dienstverfügbarkeitstests

Um die Dienstverfügbarkeit zu Testen werden zwei Verbindungsstationen benötigt, die sich innerhalb eines definierten Zeitraumes wiederholt gegenseitige Nachrichten zusenden. Im Gegensatz zu den im Kapitel 5.5.1 beschriebenen Tests soll die Distanz zwischen den beiden Verbindungsstationen nicht verändert und die Testfälle vollständig automatisch in einem fest definiertem Zeitabstand ausgelöst werden.

Innerhalb eines ausgelösten Testfalles versuchen abwechselnd beide Verbindungsstationen sich gegenseitig eine Nachricht zuzusenden. Die Zeitpunkte dieser Ereignisse und der jeweilige Empfangsstatus sollen dokumentiert werden. Die Langzeit-Dienstverfügbarkeit soll innerhalb eines Zeitraumes von einem Tag stattfinden und der physische Aufbau soll wie der Aufbau aus dem Kapitel 5.3.1 sein.

5.7.2. Software für die Dienstverfügbarkeitstests

Um einen Dienstverfügbarkeitstest durchzuführen, wurde die Klasse `ServiceAvailabilityTestForTwoStations` implementiert.

Abbildung 5.7.: Klassendiagramm der Klasse `ServiceAvailabilityTestForTwoStations`

Wie im Klassendiagramm 5.7 zu sehen, nimmt der Konstruktor mehrere Parameter zur Zeitverzögerung an. Die Methode `_execute_test()` nutzt diese und wiederholt den im folgendem Text beschriebenen Vorgang je nach dem Wert des Parameters `number_of_ping_series`: Beginnend wird der aktuelle Wert des Zählers, der die Anzahl an Ping-Serien symbolisiert, dokumentiert, woraufhin solch eine Ping-Serie ausgeführt wird. Diese besteht aus dem Aufruf der Methode `_ping_one_station()`⁶ für die erste Verbindungsstation, einer Zeitverzögerung, gefolgt von dem Aufruf der selben Methode für die zweite Verbindungsstation. Abschließend folgt erneut eine Zeitverzögerung bis der Zeitpunkt für eine neue Ping-Serie eingetroffen ist.

5.8. Belastungstests

Im nachfolgendem Text werden die Tests zur Netzwerkbelastbarkeit und -robustheit unter Last thematisiert. Das Netzwerk ist unter Last, wenn ein hoher Datendurchsatz

⁶für mehr Informationen zur dieser Methode siehe Kapitel 5.2.2

5. Testen der Verbindungsstation

im Netzwerk herrscht.

5.8.1. Planung der Belastungstests

Es soll ein Stresstest unter der Nutzung der von Rausch definierten Standardeinstellungen⁷ des LoRa-Funkmoduls durchgeführt werden. Das Ziel ist eine vollständige Auslastung des Netzwerkes, sodass die Software *lora-messenger* auf der empfangenden Verbindungsstation abstürzt. Dazu wird eine kontinuierlich fließende Nachrichtenflut simuliert. Der physische Aufbau soll dem beschriebenen Aufbau aus 5.3.1 gleichen. Ausgehend von der ersten Station geht die Nachrichtenflut an Station 2. Station 1 erwartet keine Bestätigungsnachricht, sondern soll kontinuierlich Nachrichten an die zweite Station senden.

Abbildung 5.8.: Ablauf eines Belastungstests zwischen zwei Verbindungsstationen

Wie im Sequenzdiagramm 5.8 zu sehen, dass jeweils einen Durchlauf des Nachrichtensendens darstellt, soll stets zu Beginn überprüft werden, ob die Software *lora-messenger* auf der empfangenden Verbindungsstation noch aktiv ist. Ist dem so, soll weiterhin Testnachrichten gesendet werden. Konnte aber erfolgreich die Applikation auf der Station 2 zum Absturz gebracht werden, so wird von der Testsoftware sowohl die aktuelle Zeit als auch der Nachrichtenzähler dokumentiert.

5.8.2. Software für die Belastungstests

Zur Testung der Belastbarkeit wurde die Klasse *StressTestForTwoStations* implementiert.

⁷diese Einstellungen sind im Anhang in der Abbildung C.1 dokumentiert

5. Testen der Verbindungsstation

Abbildung 5.9.: Klassendiagramm der Klasse `StressTestForTwoStations`

Auch die Klasse `StressTestForTwoStations` ist eine Unterklasse von `ConnectionStationTester` wie im Klassendiagramm 5.9 zu sehen. Wird jene Methode mit Namen `_execute_test()` aufgerufen, so werden zwei neue Threads gestartet.

Der erste Thread führt die Methode `_send_ping_to_second_station()` aus. Diese Methode enthält eine Schleife, die durch den Wahrheitswert der Variable `_stop_flag` unterbrochen werden kann. Innerhalb jedes Schleifendurchlaufes wird zuerst überprüft, ob der bisher erreichte Wert des Nachrichtenzählers ein Element der Menge, gebildet aus 10^n , ist. Insofern dies der Fall ist, wird ein Zeitstempel und jener Nachrichtenzählerwert protokolliert. Daraufhin wird eine Testnachricht mit folgendem Inhalt an die zweite Station versendet: ping. Zwischen jedem Schleifendurchlauf wird der Thread für eine Sekunde pausiert.

Der zweite Thread führt die Methode `_check_if_ping_was_received()` aus, die jede 1,4 Sekunden überprüft, ob die zweite Station eine Testnachricht erhalten hat. Konnte nach zehn Versuchen nicht verifiziert werden, dass eine Testnachricht erhalten wurde, so ist der Belastungstest beendet. Dies geschieht durch das Setzen des Wahrheitswertes `_stop_flag`, sodass der erste Thread dementsprechend über das Testende benachrichtigt wird.

5.9. Tests zur Leistungsaufnahme

Im Kapitel 4.1 wurde bereits die theoretische Leistungsaufnahme des Einplatinencomputers und des Funkmoduls errechnet. Nun soll die Leistungsaufnahme der gesamten Verbindungsstation, wie sie in der Praxis benötigt wird, dokumentiert werden.

5.9.1. Planung der Leistungsaufnahmetests

Um die Leistungsaufnahme zu testen, wird während der Tests zur Dienstverfügbarkeit sowie während der Belastungstests ein Messgerät zwischen dem Stromnetzteil und der Verbindungsstation zwischengeschaltet. Das Ziel ist die Ermittlung der Leistungsaufnahme (gemessen in Milliamperestunden) in drei Szenarien: keine Nutzung der Verbindungsstation, gelegentliche Nutzung der Verbindungsstation, starke Nutzung der Verbindungsstation:

5. Testen der Verbindungsstation

- bei dem ersten Szenarium werden keine Tests durchgeführt, die Software *loramessenger* ist ausgeführt und der Raspberry Pi ist mit keinem WLAN verbunden
- das zweite Szenarium tritt während der Tests zur Dienstverfügbarkeit ein, sodass hierzu die Leistungsaufnahme protokolliert wird
- der Stresstest bildet das dritte Szenarium ab, demzufolge wird während jener Belastungstests die Leistungsaufnahme dokumentiert

5.9.2. Hardware für die Leistungsaufnahmetests

Das Messgerät zur Ermittlung der Leistungsaufnahme ist ein USB⁸-Leistungstester mit der Bezeichnung *Keweisi KWS-V20*. Da es über einen USB-Typ-A-Eingang und einem USB-Typ-A-Ausgang verfügt, kann es zwischen einem mobilen Zusatzakku und der Verbindungsstation gesteckt werden. Der Bildschirm des Messgerätes zeigt vier Datenwerte an:

- die aktuell gemessene Spannung in Volt auf zwei Nachkommastellen genau
- die aktuell gemessene Stromstärke in Ampere auf zwei Nachkommastellen genau
- der bereits vergangenen Zeit des Ladevorgangs in Stunden und Minuten
- einen maximal fünfstelligen Wert des Leistungsverbrauches in Milliamperestunden

Der Zeit- und Leistungsverbrauchswert kann mithilfe des mehrsekündigen Drückens des RESET-Knopfes zurückgesetzt werden.

5.9.3. Ergebnisse der Leistungsaufnahmetests

Es wurden drei Datenwerte während der Tests der Leistungsaufnahme protokolliert: Das jeweilige Szenarium, die Dauer des Testes in Stunden, Minuten und Sekunden, und der vom Messgerät gemessene Verbrauch in Milliamperestunden.

Szenarium	Dauer in Stunden, Minuten und Sekunden	gemessener Verbrauch in Milliamperestunden
keine Nutzung	02:00:00	0341
gelegentliche Nutzung	24:09:02	4478
starke Nutzung	00:00:34	0002

Tabelle 5.1.: Dokumentation der Ergebnisse der Leistungsaufnahme einer Verbindungsstation in unterschiedlichen Szenarien

Wie in der Tabelle 5.1 zu sehen, wurde die Leistungsaufnahme einer Verbindungsstation innerhalb drei unterschiedlicher Szenarien überprüft. Das Szenarium 'keine Nutzung' entspricht dem Anwendungsfall, innerhalb welcher die Verbindungsstation

⁸Universal Serial Bus

5. Testen der Verbindungsstation

zwar Verbindungsanfragen entgegennehmen kann, aber im jeweiligem Zeitraum keine Anfrage dieser Art gestellt wird.

```
1 | ps -x
```

Listing 5.3: Befehl zur Anzeige der aktuell laufenden Prozesse

Nachdem die zwei Stunden verstrichen waren, wurde das WLAN erneut sichtbar geschaltet, sodass via *PuTTY* der Befehl, wie er in der Abbildung 5.3 zu sehen ist, ausgeführt werden konnte. Das Ausführen dieses Befehls dient zur Kontrolle, ob die Software *lora-messenger* zum Testende noch läuft oder zuvor bereits abgestürzt ist.

```
wert@asd:~ $ ps -x
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
555 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd --user
556 ?        S       0:00 (sd-pam)
587 ?        Sl     122:59 java -jar ./target/ASAPLoRa.jar
769 ?        S       0:00 sshd: wert@pts/1
770 pts/1    Ss     0:00 -bash
782 pts/1    R+    0:00 ps -x
```

Abbildung 5.10.: Resultat nach dem Ausführen des Befehls aus der Abbildung 5.3 nach dem TestszENARIO 'keine Nutzung'

Wie im Bildschirmfoto 5.10 in der fünften Zeile zu sehen, ist die Software *lora-messenger* während der zwei Stunden nicht abgestürzt. Die Zeitdifferenz von drei Minuten zwischen der protokollierten und der im Bild 5.10 zu sehenden Laufzeit entstand durch die Dauer des Verbindungsaufbaus der Verbindungsstation mit dem wieder sichtbar geschaltetem WLAN.

Die Spannung schwankte innerhalb des zweistündigen Zeitraumes zwischen 5,07 Volt und 5,13 Volt und die Stromstärke befand sich zwischen 0,17 Ampere und 0,2 Ampere.

Im Szenarium 'gelegentliche Nutzung' wurden jede 15 und 16 Minuten Nachrichten zwischen zwei Verbindungsstationen ausgetauscht. Dabei wurde eine Spannung im Bereich 5,01 Volt und 5,02 Volt dokumentiert sowie Werte der gemessenen Stromstärke von 0,17 Ampere bis 0,23 Ampere.

Und innerhalb des Szenariums 'starke Nutzung' wurden sehr viele Nachrichten in kurzer Zeit zwischen zwei Verbindungsstationen ausgetauscht. Der Belastungstest lief 34 Sekunden. Die Spannung variiert zwischen 5,09 Volt und 5,24 Volt. Die Stromstärke befand sich im Bereich von 0,2 bis 0,23 Ampere.

6. Auswertung der Testergebnisse

Innerhalb dieses Kapitels sollen die Ergebnisse der Tests ausgewertet werden. Die Tests wurden mithilfe der im Zuge dieser Arbeit entwickelten Testsoftware *test_lora_messenger*¹ durchgeführt. Diese Software wird unter der Apache Lizenz 2.0 bereitgestellt.[28] Die im nachfolgendem Text erwähnten Textdokumentationsdateien befinden sich im Dateionder mit dem Namen *test_results*.

6.1. Auswertung der Grenzwerttests

Die Tests zu den Einstellungswerten von vier Einstellungen haben die Grundlagen für die nachfolgenden Tests geliefert. Mithilfe der Ergebnisse, die im Anhang dokumentiert sind, konnte der Wertsatz an Einstellungswerten zur Optimierung der Übertragungsgeschwindigkeit gewählt werden. Es ist zu beobachten, dass funktionierende Einstellungswerte zumeist nur einen Versuch benötigten und lediglich in zwei Fällen ein weiterer Versuch nötig war.

Zwar konnten jedoch bereits ab einer Bandbreite von 31200 Hertz eine teilweise erfolgreiche Datenübertragung festgestellt werden, jedoch konnte erst ab einer Bandbreite von 62500 Hertz auch das erfolgreiche Empfangen der Bestätigungsnachricht beobachtet werden. Während bei der Nutzung der beiden Bandbreiten 31200 Hertz und 41600 Hertz jeweils eine einmalige und teilweise Nachrichtenübertragung stattfinden konnte, so erlaubte die Nutzung der folgenden vier Einstellungswerte für die Bandbreite eine mehrmalige, vollständige und stabile Nachrichtenübertragung: 62500, 125000, 250000, 500000.

Bei den Grenzwerttests zu möglichen Einstellungswerten des Spreizfaktors ist auffallend, dass die Werte, mithilfe von denen eine erfolgreiche Nachrichtenübertragung stattfinden konnte, zwischen unnutzbaren Einstellungswerten sind. So konnte zwar nicht ein Spreizfaktor von 64, jedoch die drei nachfolgenden Werte 128, 256 und 512 genutzt werden. Mithilfe der Spreizfaktoren 1024, 2048 und 4096 konnte wiederum keine Nachrichtenübertragung stattfinden.

Alle vier möglichen Werte für die Fehlerkorrekturkodierung erbrachten bereits bei dem ersten Versuch eine funktionierende Datenübertragung. Dementsprechend kann hier je nach den Optimierungszielen der Funkverbindung eine Fehlerkorrekturkodierung frei gewählt werden.

Es wurden acht unterschiedliche Längen der Präambel getestet. Während der Nutzung

¹diese Software kann unter der Quelle [28] gefunden werden

der Werte 4, 8, 32, 64, 128 und 1024 konnte eine funktionierende Nachrichtenübertragung aufgebaut werden. Unter der Nutzung des Wertes 65534 und des Maximalwertes 65535 wurde auf der TUI der Software *lora-messenger* die Fehlermeldung ERR:RF_BUSY ausgegeben und es konnte keine Nachrichtenübertragung erfolgreich stattfinden. Dem Datenblatt des Funkmoduls ist zu entnehmen, dass das Funkmodul zum Zeitpunkt einer erneuten Sende-anfrage die zuvor gegebene Sende-anfrage nicht vollständig bearbeitet hat und dementsprechend jene Fehlermeldung ausgibt.

6.2. Auswertung der Tests zur maximal versendbaren Nutzlast

Um die maximale Größe der Nutzlast, welche erfolgreich versendet werden kann, zu ermitteln, wurden zwei Tests durchgeführt. Die Testergebnisse für den Test unter der Nutzung der Standardeinstellungen befinden sich in der Datei mit dem Namen `maximum_payload_size_test_results_1751544746.txt`. In der Datei mit dem Namen `maximum_payload_size_test_results_1751546946.txt` sind die protokollierten Ergebnisse des Testes zu finden, der unter der Nutzung der Einstellungen wie sie in der Abbildung 5.2 zu sehen sind, durchgeführt wurde.

Bei beiden Testläufen wurde herausgefunden, dass die gesuchte maximale Größe **124 Bytes** entspricht. Des Weiteren kann daraus geschlossen werden, dass die gewählte Fehlerkorrekturkodierung keinen Einfluss auf diese Größe hat. Ebenfalls wurde ermittelt, dass die Software *lora-messenger* im Falle einer Sende-anfrage mit zu großer (> 124 Bytes) Nutzlast nicht automatisch die Nachricht in kleinere, versendbare Nachrichtenpakete aufteilt und versendet.

Zusätzlich zu den Dokumentationsdateien wurde die Ausgabe der TUI von der Software *lora-messenger* beobachtet. Dabei konnte festgestellt werden, dass bei einer Nutzlastgröße von 4 Bytes insgesamt 123 Bytes versendet wurden. Dementsprechend kann geschlussfolgert werden, dass weitere Informationen eine Größe von 119 Bytes besitzen und die maximale Größe einer Nachricht, die mithilfe der Software *lora-messenger* über das hier gewählte LoRa-Funkmodul erfolgreich versendet werden kann, **243 Bytes²** entspricht.

Dem Datenblatt des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M ist zu entnehmen, dass innerhalb einer einzelnen Sende-anfrage die Nachrichtengröße 255 Bytes nicht überschritten werden kann, wobei 4 jener Bytes nicht vom Nutzer des Funkmoduls beeinflusst werden können.[8] Im weiteren Verlauf wird dementsprechend bei beiden Werten 4 Bytes abgezogen, da der resultierende Wert derjenigen Anzahl an Bytes entspricht, der vom Funkmodul-Nutzer verändert werden kann. Nach dem Datenblatt soll es theoretisch möglich sein, dass 251 Bytes³ vom Nutzer verändert und versendet werden können. Das Testergebnis ergibt aber lediglich eine Größe von 239 Bytes⁴. Dies ergibt eine Differenz

² $124\text{Bytes} + 119\text{Bytes} = 243\text{Bytes}$

³ $255\text{Bytes} - 4\text{Bytes} = 251\text{Bytes}$

⁴ $243\text{Bytes} - 4\text{Bytes} = 239\text{Bytes}$

6. Auswertung der Testergebnisse

von 12 Bytes⁵. Aufgrund dem Fehlen weiterer Anhaltspunkte wird der Beantwortung der Frage, was der Ursprung dieser Differenz ist, nicht weiter nachgegangen.

6.3. Auswertung der Reichweitentests

Die Reichweitentests wurden in einem Umkreis von unter einem Kilometer um den Campus Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin durchgeführt.

Abbildung 6.1.: Karte mit nicht aufbereiteten Datenpunkten zu den Reichweitentests

Auf dem Bild 6.1 sind die 34 Testpunkte zu sehen. Dieses Bild wurde durch das Zusammenführen der geografischen Daten, die durch die Android-Applikation *Locator* in die Datei *range_test_location_results.txt* dokumentiert wurden und den Testdaten aus der Dokumentationsdatei *range_test_results_1752447576.txt* der Testsoftware *test_lora_messenger* erstellt. Die Größe des Umfangs eines Kreises eines geografischen Punktes auf der Karte wird durch die Werthöhe der Standortgenauigkeit bestimmt, entspricht jedoch nicht der tatsächlichen Ungenauigkeit in Metern des vermuteten Standortes. War der jeweilige Reichweitentest erfolgreich, so wird der Kreis grün gezeichnet, und bei einem fehlgeschlagenem Test wird der Kreis rot gezeichnet. Ein Test gilt als fehlgeschlagen, wenn die Testnachricht nach maximal 40 Sekunden, innerhalb welcher mehrere Sendeversuche möglich sind, nicht erfolgreich versendet und eine

⁵251Bytes – 239Bytes = 12Bytes

6. Auswertung der Testergebnisse

Bestätigungsnachricht nicht erfolgreich empfangen werden konnte. Zusätzlich enthalten die Kreise Ziffern, die die Reihenfolge der Tests repräsentieren. Die beiden Kreise mit blauer Farbfüllung entsprechen dem ersten und dem letzten Test. Der Test am Start-Punkt und der Test am letzten Punkt konnten beide erfolgreich durchgeführt werden.

Diese beiden Tests wurden am selben Standort, innerhalb des Raumes mit der Kennung WH C 625, durchgeführt, um zu verifizieren, dass eine erste Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte und dass einschließlich zum Zeitpunkt des letzten Tests die stationäre Station Nachrichten empfangen konnte. Dieser Raum diente als Start-Punkt. Die stationäre Station befand sich an einem Fensterbrett in jenem Raum, und der Antennenausgang des LoRa-Funkmoduls war Richtung Osten ausgerichtet, wobei die Antenne vollständig nach oben hochgeklappt war. Die mobile Station wurde in einem Rucksack über einen USB-A-Ausgang eines Raspberry Pi 4, auf dem die Testsoftware lief, mit der benötigten Stromleistung versorgt. Ein mobiler Zusatzakku hat den Raspberry Pi 4, welcher durch ein Android-Gerät gesteuert wurde, mit der benötigten Stromleistung versorgt.

Abbildung 6.2.: Karte mit aufbereiteten Datenpunkten zu den Reichweitentests

Im Bild 6.1 sind einige Punkte zu sehen, an denen in der Realität die Tests nicht durchgeführt wurden und trotz eines zweistelligen Wertes der Standortgenauigkeit fehlerhafte Geodaten geliefert wurden. Die Karte mit den aufbereiteten Testdaten ist im Bild 6.2 zu sehen. Die interaktiven Karten aus den Bildern 6.1 und 6.2 können innerhalb der Analysedaten der Testsoftware unter dem Dateiordner `util_for_analysing_test_results`

6. Auswertung der Testergebnisse

gefunden werden.⁶ Die interaktiven Karten ermöglichen ein Anklicken der einzelnen Punkte, woraufhin die jeweilige Entfernung zum Start-Punkt und, wenn der Test erfolgreich war, die errechnete Datenrate angezeigt wird. Es wurden zwei Kategorien von Punkten aufbereitet:

- vollständig fehlerhafte Standorte ohne Möglichkeit eines Rückschlusses auf den realen Ort
- fehlerhafte Standorte, die jedoch mithilfe der Erinnerungen desjenigen, der die Reichweitentests durchgeführt hat,⁷ berichtigt werden konnten

Zu den vollständig fehlerhaft ermittelten Standorten gehören die folgenden sieben Punkte:

- 6 und 7: diese beiden Tests wurden auf der anderen Seite des Flusses durchgeführt
- 12: dieser Test wurde nicht innerhalb eines Gebäudes durchgeführt
- 13: an jenem Standort wurde nur einmal, und zwar ein erfolgreicher Test (die 14), durchgeführt
- 19: auch dieser Test wurde nicht innerhalb eines Gebäudes durchgeführt, sondern an der angrenzenden Straße
- 22: dieser Test wurde auf der Lauffener Straße durchgeführt, jedoch konnte der genaue Standort nicht mehr bestimmt werden
- 24: an diesem Standort wurde kein Test durchgeführt und der reale Teststandort ist nicht mehr bestimmbar

Es konnten die folgenden vier Punkte korrigiert werden:

- 16: dieser Test wurde nicht in einem Wohnblock, sondern mittig des Waldoplatz durchgeführt
- 20: auch dieser Test wurde nicht in einem Wohnblock, sondern an der Straßenecke, wie im Bild 6.2 zu sehen, durchgeführt
- 25: dieser Reichweitentest wurde mittig auf der Brücke über die Treptower Spree durchgeführt
- 29: dieser Test wurde am Rande der Straße mit Blickrichtung auf die Spree durchgeführt und nicht innerhalb eines Wohnblockes

Nachdem die dokumentierten Testdaten aufbereitet waren, konnte nun die Auswertung folgen.

⁶die interaktiven Karten können unter der Quelle [28] gefunden werden

⁷der Autor dieser Arbeit hat jeglicher hier genannten Tests, einschließlich der Reichweitentests, selbstständig durchgeführt

6. Auswertung der Testergebnisse

```
Total number of data points before clean up: 34
Total number of data points after clean up: 27
Number of successful points: 18
Number of unsuccessful points: 9

The furthest successful point: 14
- Distance to starting point: 771.2531739854176 meter
- Data throughput: 370.70985703869013 Bytes per second

The nearest unsuccessful point: 32
- Distance to starting point: 258.09332954211504 meter
```

Abbildung 6.3.: Auswertung der Reichweitentests

Wie im Bild 6.3 zu sehen, beträgt die Anzahl der verwendbaren Standorte 27. Davon waren 18 Tests erfolgreich und neun Tests schlugen fehl. Der Punkt 14 ist der Punkt mit der höchsten Distanz zur stationären Station und befand sich ungefähr **771 Meter** entfernt. In der Karte 6.2 ist dieser Punkt an der Scharnweberstraße zu finden. Der Punkt 32, welcher sich in der Nähe der Kreuzung von der Wilhelminenhofstraße und der Mathildenstraße befindet, ist der Punkt mit der niedrigsten Distanz, an dem der Reichweitentest nicht erfolgreich war. Diese betrug ungefähr **258 Meter**.

Abbildung 6.4.: Diagramm zum Empfangsstatus in Verbindung mit der Distanz zum Start-Punkt

Im Diagramm 6.4 sind die 27 Reichweitentests in Relation von Distanz zum Start-Punkt und dem Empfangsstatus der Testnachricht dargestellt. Entspricht der Empfangsstatus der Ziffer 1, so war der Reichweitentest mit jener Distanz erfolgreich. Ist es jedoch die Ziffer 0, so war jener Reichweitentest nicht erfolgreich. Das Diagramm 6.4 zeigt an, dass die zehn Tests mit der kürzesten Distanz erfolgreich waren. Da der Test mit der zweithöchsten Distanz von ungefähr 771 Metern erfolgreich war und der Test mit einer Distanz von ungefähr 850 Metern fehl schlug, kann geschlussfolgert werden, dass die Reichweite einer Verbindungsstation in einem urbanen Umfeld **ungefähr unter 800 Meter** beträgt. Je nachdem wie genau dieses urbane Umfeld aufgebaut ist, kann diese Zahl stark variieren, wie die Testresultate von Punkt 14 und Punkt 32 zeigen.

Sowohl die Tatsache, dass die Distanz eines erfolgreichen Tests deutlich weiter ist als die Distanz eines fehlgeschlagenen Testes, als auch das im Diagramm 6.4 keine direkte Relation von Distanz auf den Empfangsstatus zu erkennen ist, deutet auf das

6. Auswertung der Testergebnisse

Einwirken von anderen Faktoren auf die Reichweite einer Verbindungsstation hin. Die Reichweite einer Verbindungsstation kann sowohl durch die Stromkabel für die Straßenbahnen entlang der Wilhelminenhofstraße und der Ostendstraße als auch durch die Dicke, Beschaffenheit und Anzahl der Häuserwände zwischen zwei Verbindungsstationen und weiteren Faktoren beeinflusst worden sein.

6.4. Auswertung der Tests zum maximalen Datendurchsatz

Während der Tests zur maximalen Reichweite einer Verbindungsstation wurden ebenfalls ausreichend Daten zur Ermittlung der Datenraten gesammelt. Entsprechend der Richtwerte im Kapitel 2.8 wird ein Datendurchsatz im Bereich zwischen 300 Bit pro Sekunde und 50000 Bit pro Sekunde, umgerechnet ~ 37 Byte pro Sekunde bis 6250 Byte pro Sekunde, erwartet.

Am Punkt 14, dem am weitesten entfernten Testpunkt mit erfolgreich durchgelaufenem Reichweitentest, wurde ein Datendurchsatz von (aufgerundet) 371 Bytes pro Sekunde errechnet.⁸

```
Highest data throughput: 424.04185517502845 Bytes per seconds,  
- with a distance of 0.6797648427614253 meters at point 34.  
  
Lowest data throughput: 320.935343178514 Bytes per seconds,  
- with a distance of 490.5529020992833 meters at point 25.  
  
Arithmetic mean of data throughput: 389.1996620299238 Bytes per second.
```

Abbildung 6.5.: Auswertung der Daten für die Ermittlung des maximalen Datendurchsatzes

Am Punkt 34, dem letzten Testpunkt mit der niedrigsten Distanz von unter einem Meter zum Start-Punkt (Punkt 1), konnte der höchste Datendurchsatz von (abgerundet) 424 Bytes pro Sekunde errechnet werden. Nach der hier verfügbaren Datengrundlage konnte somit ein maximaler Datendurchsatz von **knapp 424 Bytes pro Sekunde** ermittelt werden. Im Bild 6.5 ist ebenfalls der niedrigste Datendurchsatz genannt. Dieser betrug (aufgerundet) 321 Bytes pro Sekunde am Punkt 25 bei einer Distanz von ungefähr 491 Meter zum Start-Punkt. Im Bild 6.2 ist der Punkt 25 mittig auf der Brücke mit Namen Kaisersteg verortet.

Der arithmetische Mittelwert der 18 Punkte mit erfolgreichem Reichweitentestergebnis für den Datendurchsatz ergibt 389.1996620299238. Somit kann geschlussfolgert werden, dass der durchschnittliche Datendurchsatz innerhalb einer LoRa-Funkverbindung zwischen zwei Verbindungsstationen **unter 390 Bytes pro Sekunde** beträgt.

⁸siehe Analyseergebnisse im Bild 6.3

6. Auswertung der Testergebnisse

Abbildung 6.6.: Diagramm zur Datenrate in Verbindung mit der Distanz zum Start-Punkt

In dem Diagramm 6.6 ist die Datenrate in Relation zur Distanz zum Start-Punkt der 18 Punkte mit erfolgreichem Reichweitentestergebnis zu sehen. Es ist zu erkennen, dass sich der Wert des Datendurchsatzes unabhängig von der Distanz stets über 300 und unter 450 Bytes pro Sekunde befindet. Wie in diesem Diagramm zu sehen, konnte keine lineare Relation zwischen der Datenrate und der Distanz nachgewiesen werden.

6.5. Auswertung der Tests zur Dienstverfügbarkeit

Bei dem Test zur Dienstverfügbarkeit wurden 90 Ping-Serien durchgeführt, jeweils in einem Abstand von 900 Sekunden, umgerechnet 15 Minuten. Die Zeitverzögerung innerhalb einer einzelnen Ping-Serie betrug 60 Sekunden. Wird die Verarbeitungsdauer von empfangenen Testnachrichten nicht mit eingerechnet, so ergeben sich die geplanten 86400 Sekunden⁹, umgerechnet 24 Stunden.

Die Dauer der Verarbeitung einer einzelnen Testnachricht setzt sich aus dem Wert der Variable `_timeout_sec` (dieser entspricht 2,0 Sekunden) und dem Wert der Variable `_WAIT_TIME_AFTER_SEND_MSG` (dieser entspricht 1,0 Sekunden) zusammen. In der Dokumentationsdatei mit dem Namen `service_availability_test_results_1752349169.txt` kann herausgelesen werden, dass insgesamt 180 Nachrichten versendet wurden, sodass mit eingesetzten Werten eine Gesamtnachrichtenverarbeitungsdauer von 540 Sekunden, umgerechnet 9 Minuten, errechnet werden kann.¹⁰

Der Test zur Dienstverfügbarkeit war für 24 Stunden, umgerechnet 86400 Sekunden, angesetzt, lief jedoch neun Minuten und zwei Sekunden länger. Die zusätzlichen neun Minuten können mit der Dauer des Verarbeitens der empfangenen Nachrichten erklärt werden, und die weiteren zwei Sekunden mit der Tatsache, dass der Einplatinencomputer während der Ausführung der Testsoftware weitere Aufgaben, wie das Schreiben in die Dokumentationstextdatei, das Schreiben in die TUI und das Bereitstellen einer SSH-Verbindung, ausgeführt hat.

Da die letzte Testnachricht erfolgreich gesendet und versendet wurde, kann ausgesagt

⁹ $90 \cdot (60\text{Sekunden} + 900\text{Sekunden}) = 86400\text{Sekunden}$

¹⁰verwendete Formel: $(_timeout_sec + _WAIT_TIME_AFTER_SEND_MSG) \cdot message_counter = total_msg_computing_time$

6. Auswertung der Testergebnisse

werden, dass die Software *lora-messenger* über 24 Stunden kontinuierlich auf dem in dieser Arbeit gewählten Einplatinencomputer ausgeführt werden kann.

```
Total runtime in seconds: 86941.53445768356
Difference from planned runtime in seconds: 541.5344576835632

Total message count: 180
Total successfully send messages: 137
Total lost messages: 43
Total success rate: 76.1111111111111 %
Total lost rate: 23.8888888888889 %

Fully successfully ping series: 53
Partially lost ping series: 31
Fully lost ping series: 6

Message count from first connection station:
Message count: 90
Successfully send messages: 70
Lost messages: 20
Success rate: 77.7777777777779 %
Lost rate: 22.2222222222222 %

Message count from second connection station:
Message count: 90
Successfully send messages: 67
Lost messages: 23
Success rate: 74.4444444444444 %
Lost rate: 25.5555555555554 %
```

Abbildung 6.7.: Analyse der dokumentierten Ergebnisse des Testes zur Dienstverfügbarkeit

Das Bild 6.7 enthält die Analyse der Dokumentationsdatei mit dem Namen `service_availability_test_results_1752349169.txt`. Auf der linken Seite, in den ersten beiden Zeilen, sind die bereits angesprochenen Werte der Laufdauer des Testes und die Differenz zwischen der geplanten Testdauer und der tatsächlichen Testdauer zu sehen. Die oben genannten zwei Sekunden wurden vom Wert 1,5344576835632 aufgerundet.

In den nachfolgenden fünf Zeilen ist die Anzahl an gesendeten Nachrichten zu lesen, die wie erwartet 180 beträgt, die Anzahl an erfolgreich versendeten Nachrichten, die 137 beträgt, sowie die Anzahl an verlorenen Nachrichten, welche 43 beträgt, und schlussendlich der jeweilige Prozentsatz. Die Ergebnisse des Tests zur Dienstverfügbarkeit deuten auf den Wahrscheinlichkeitswert von **über 76%** hin, dass eine Nachricht bei dem ersten Versuch erfolgreich übermittelt werden kann und der Sender die Bestätigungsnachricht erhält. Dagegen liegt der Wahrscheinlichkeitswert für verlorene oder verworfene Nachrichten knapp **unter 24%**.

Eine vollständig erfolgreiche Ping-Serie tritt ein, wenn beide Verbindungsstationen für ihre erfolgreich versendeten Nachrichten eine Bestätigungsnachricht im ersten Versuch einer Nachrichtenübermittlung erhalten. Dies geschah 53 mal. Innerhalb 31 Ping-Serien konnte nur eine Verbindungsstation beim ersten Versuch eine Bestätigungsnachricht für ihre gesendete Testnachricht erhalten. Und bei sechs Ping-Serien wurde keine der beiden Testnachrichten im ersten Versuch mit einer darauffolgenden erfolgreich erhaltenen Bestätigungsnachricht versendet.

6. Auswertung der Testergebnisse

Abbildung 6.8.: Anzahl der erfolgreich versendeten Nachrichten innerhalb der Ping-Serien

Das Diagramm 6.8 zeigt die Anzahl (diese kann entweder 0, 1 oder 2 betragen) bei dem ersten Versuch erfolgreich versendeten Testnachrichten bezüglich der jeweiligen Ping-Serie (von der ersten bis zur neunzigsten Serie) an. Da auf dem Diagramm 6.8 kein kontinuierlicher Einbruch der Nachrichtenerfolge und dementsprechend keine eindeutig erkennbare Stelle, an der eine externe Störung das Testsystem stark negativ beeinflusste, erkennbar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Höhe des Wertes von verlorenen oder verworfenen Nachrichten nicht maßgeblich von einer externen Quelle beeinflusst wurde. Und da sich die Werte der erfolgreich versendeten Testnachrichten von sowohl der ersten als auch von der zweiten Verbindungsstation, zu sehen auf der rechten Seite im Bild 6.7, lediglich um drei Nachrichten unterscheiden, kann ebenfalls ausgeschlossen werden, dass eine einzelne Verbindungsstation defekt war und den Wahrscheinlichkeitswert von erfolgreich übermittelten Nachrichten maßgeblich negativ beeinflusste.

6.6. Auswertung der Belastungstests

Die Differenz zwischen der Planung und der geschriebenen Software für den Belastungstest kann damit erklärt werden, dass während des Testens der Testsoftware auf das Verhalten der Verbindungsstationen reagiert wurde. Es war geplant, die Software *lora-messenger* auf der zweiten Verbindungsstation zum Absturz zu bringen, doch während des manuellen Testens der Testsoftware ist aufgefallen, dass nicht der Empfänger, sondern der Sender der limitierende Faktor ist. Denn wird innerhalb kurzer Zeit (hier jeweils eine Sekunde Zeitabstand) versucht, viele Nachrichten zu versenden, kommt es zu einem Fehler in der TUI der Software *lora-messenger* und keine weiteren Nachrichten können verschickt werden.

Um die dokumentierten Ergebnisse und diese Schlussfolgerung zu bestätigen, wurde ein manueller Test durchgeführt und aufgenommen.¹¹ Dabei konnte festgestellt werden, dass lediglich die erste Testnachricht den Empfänger erfolgreich erreichen konnte. Nach dem Test konnte zwar von der zweiten Verbindungsstation noch Nachrichten

¹¹das Video kann unter der Quelle [26] gefunden werden

6. Auswertung der Testergebnisse

erfolgreich an die erste Verbindungsstation versendet werden, jedoch konnte die erste Verbindungsstation, die die Nachrichtenflut versucht hat zu versenden, keine neuen Nachrichten mehr an die zweite Verbindungsstation verschicken.

In der Textdatei `stress_test_results_1751979181.txt`, die die Dokumentation des Belastungstestes enthält, ist herauszulesen, dass mindestens die ersten sieben Nachrichten erfolgreich von der ersten Verbindungsstation versendet werden konnten. Ab der zehnten Nachricht wurde der Missstand erkannt, dass keine weiteren Testnachrichten mehr die zweite Verbindungsstation erreichten. In einem Abstand von zwei bis drei Sendeversuchen wurde schlussendlich der Test nach 34 Sekunden beendet, da die zehn Wiederholungsversuche aufgebraucht waren.

Mit den hier gesammelten Erkenntnissen kann geschlussfolgert werden, dass ein Zeitabstand von einer Sekunde für das Nachrichtenversenden zu kurz gewählt ist und stattdessen erst eine weitere Nachricht versendet werden darf, nachdem die zuvor gestellte Sendeanfrage vollständig bearbeitet wurde.

6.7. Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme

Wie im Kapitel 5.9 beschrieben, konnte die Leistungsaufnahme in den drei Szenarien 'keine Nutzung', 'gelegentliche Nutzung' und 'starke Nutzung'¹² erfolgreich protokolliert werden. Um den Stromverbrauch in Wattstunden zu berechnen kann folgende Formel verwendet werden:

$$P = U \cdot I \cdot t \quad (6.1)$$

Wobei:

P: Leistung in Wattstunden

U: Spannung in Volt

I: Stromstärke in Ampere

t: Zeit in Stunden

Eine Auswertung eines Szenarios beginnt mit der Umrechnung des Stromverbrauches auf eine Stunde. Anschließend wird dieser Wert mit der niedrigsten und höchsten protokollierten Spannung verrechnet. Um schlussendlich einen arithmetischen Mittelwert aus vier Werten berechnen zu können, wird noch der niedrigste Spannungswert mit dem niedrigsten Wert der gemessenen Stromstärke verrechnet als auch die beiden Höchstwerte der Spannung und der Stromstärke miteinander.

6.7.1. Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der keinen Nutzung

Innerhalb eines zweistündigen Zeitraumes konnten zwei Tatsachen dokumentiert werden:

¹²zur genauen Definition der Testszenarien siehe Kapitel 5.9

6. Auswertung der Testergebnisse

- der Wert des MTBF¹³ der Software *lora-messenger* beträgt mindestens zwei Stunden
- innerhalb zwei Stunden wurde ein Verbrauch von 341 Milliamperestunden gemessen

Dementsprechend beträgt der Stromverbrauch pro Stunde 170,5 Milliampere und umgerechnet 0,1705 Amperestunden.

Da eine Spannungsschwankung beobachtet wurde, wird mit beiden dokumentierten Spannungswerten gerechnet:

$$5,07\text{Volt} \cdot 0,1705\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,864435\text{Wattstunden}}$$

$$5,13\text{Volt} \cdot 0,1705\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,874665\text{Wattstunden}}$$

Unter Einbezug der ebenfalls schwankenden Stromstärke ergeben sich die folgenden zwei Berechnungen:

$$5,07\text{Volt} \cdot 0,17\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,8619\text{Wattstunden}}$$

$$5,13\text{Volt} \cdot 0,20\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{1,026\text{Wattstunden}}$$

Der arithmetische Mittelwert der errechneten Leistungen beträgt 0,90675 Wattstunden. Aus diesen Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass die Verbindungsstation im unbenutzten Zustand und bei keiner aktiven WLAN-Verbindung einen Verbrauch von **unter 0,91 Wattstunden** aufweist.

6.7.2. Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der gelegentlichen Nutzung

Der Test zur Dienstverfügbarkeit lief 86942 Sekunden. Dies entspricht 24 Stunden, 9 Minuten und 2 Sekunden. Wird der dokumentierte Verbrauchswert auf eine einzelne Stunde heruntergerechnet, so ergibt sich der Wert 0,185 Amperestunden.

Mit den beiden dokumentierten Spannungswerten 5,01 Volt und 5,02 Volt ergeben sich die folgenden beiden Berechnungen:

$$5,01\text{Volt} \cdot 0,185\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,92685\text{Wattstunden}}$$

$$5,02\text{Volt} \cdot 0,185\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,9287\text{Wattstunden}}$$

Wie zuvor wird auch der kleinste und der größte Wert der Stromstärke miteinbezogen:

$$5,01\text{Volt} \cdot 0,17\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{0,8517\text{Wattstunden}}$$

$$5,02\text{Volt} \cdot 0,23\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} = \underline{1,1546\text{Wattstunden}}$$

Der arithmetische Mittelwert der vier hier errechneten Leistungen beträgt somit 0,9654625 Wattstunden. Dementsprechend kann daraus gefolgert werden, dass die Leistungsaufnahme einer einzelnen Verbindungsstation innerhalb dieses Szenarios **unter 0,97 Wattstunden** beträgt.

¹³Mean Time Between Failures

6. Auswertung der Testergebnisse

6.7.3. Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme im Szenarium der starken Nutzung

Wird der gemessene Verbrauch in Milliamperestunden auf eine Stunde hochgerechnet, so ergibt sich eine Leistung von $\sim 0,21176$ Amperestunden.

Werden in die Formel die zuvor genannte aufgenommene Leistung und nacheinander die beiden Spannungswerte 5,09 Volt und 5,24 Volt eingesetzt ergeben sich folgende zwei Berechnungen:

$$\begin{aligned} 5,09\text{Volt} \cdot 0,21176\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} &= \underline{1,0778584\text{Wattstunden}} \\ 5,24\text{Volt} \cdot 0,21176\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} &= \underline{1,1096224\text{Wattstunden}} \end{aligned}$$

Unter der Nutzung der kleinsten und der größten Werte der dokumentierten Stromstärke ergeben sich die folgenden Berechnungen:

$$\begin{aligned} 5,09\text{Volt} \cdot 0,20\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} &= \underline{1,018\text{Wattstunden}} \\ 5,24\text{Volt} \cdot 0,23\text{Ampere} \cdot 1\text{Stunde} &= \underline{1,2052\text{Wattstunden}} \end{aligned}$$

Da der arithmetische Mittelwert der vier errechneten Leistungen 1,1026702 Wattstunden beträgt, kann geschlussfolgert werden, dass der Stromverbrauch einer sekundlich sendenden Verbindungsstation **unter 1,11 Wattstunden** liegt.

6.7.4. Auswertung der Tests zur Leistungsaufnahme aller drei Szenarien

Innerhalb der drei Testszenarien konnte belegt werden, dass die minimale Leistungsaufnahme bei unter 0,91 Wattstunden und die maximale Leistungsaufnahme bei unter 1,11 Wattstunden liegt. Wie erwartet bildet das erste Szenario den Anwendungsfall mit der niedrigsten Leistungsaufnahme, das dritte Testszenario den Anwendungsfall mit der höchsten Leistungsaufnahme und das zweite Szenario den Anwendungsfall mit einem dazwischen befindlichen Wert der Leistungsaufnahme ab. Da die maximale Leistungsaufnahme mit unter 1,11 Wattstunden sehr niedrig ist, ist eine Verbindungsstation, bestehend aus der hier verwendeten Hardware, dementsprechend kostengünstig zu betreiben.

Anhand der hier erarbeiteten Werte kann geschlussfolgert werden, dass ein handelsübliches 5-Watt-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt für die Stromversorgung einer Verbindungsstation genügt. Da ein USB-A Ausgang, welcher nach der Spezifikation USB 2.0 konform ist, maximal 0,5 Ampere bei 5 Volt, umgerechnet 2,5 Watt, liefern können muss [1, S. 171] kann auch diese Möglichkeit für die Stromversorgung einer Verbindungsstation genutzt werden.

7. Zusammenfassung

Innerhalb dieser Arbeit wurde die Verbindungsstation, das von Rausch entwickelte System, das die Kommunikation über LoRa ermöglicht, erfolgreich dokumentiert und getestet. Zu Beginn wurde der zuvor verwendete Einplatinencomputer Raspberry Pi 5 mit einem Raspberry Pi Zero WH der 2. Generation ausgetauscht, da dieser sowohl kostengünstiger und kleiner ist als auch einen geringeren Stromverbrauch hat. Zusätzlich wurde ein Gehäuse für das LoRa-Funkmodul HIMO-01M, das Festspannungsreglermodul AMS1117-3.3 für die Stromversorgung des Funkmoduls und dem Einplatinencomputer entwickelt und gedruckt.

Es existiert nun eine vollständige Dokumentation zur Ersteinrichtung solch einer Verbindungsstation, innerhalb welcher sowohl die Hardware als auch die Software initial und betriebsbereit eingerichtet werden. Diese Ersteinrichtung wurde unter dem Betriebssystem Windows 10 durchgeführt.

Diese Arbeit befasste sich ebenfalls mit der Testung der Verbindungsstation. Um dies zu bewerkstelligen, wurde die Testsoftware *test_lora_messenger* und spezifisch für die Reichweitentests die Android-Applikation *Locator* entwickelt.

Die ersten Tests befassten sich mit den verschiedenen Einstellungswerten des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M, um die akzeptierten Einstellungswerte zu ermitteln. Wie im Anhang dokumentiert, konnte festgestellt werden, dass die vier Frequenzen 62500, 125000, 250000 und 500000 Hertz für die Bandbreite verwendet werden können, wenn die anderen Einstellungen den Standardeinstellungen (wie sie im Anhang unter C.1 dokumentiert sind) entsprechen.

Für einen nutzbaren Wert eines Spreizfaktors konnten die drei folgenden Werte ermittelt werden: 128, 256 und 512.

Mithilfe aller vier möglichen Einstellungswerte zur Fehlerkorrekturkodierung konnte erfolgreich eine Testnachricht verschickt und die Bestätigungsnachricht erhalten werden.

Das selbe gilt für die folgenden sechs Einstellungswerte für die Länge der Präambel: 4, 8, 32, 64, 128, 1024. Zwar ist in der Dokumentation des hier verwendeten Funkmoduls eine maximale Länge der Präambel mit 65535 angegeben, jedoch konnte weder für diesen Wert, noch für den darunterliegenden Wert 65534 der Test erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei dem Test zur Ermittlung der maximalen Größe einer erfolgreich versendbaren Nutzlast konnte sowohl festgestellt werden, dass diese 124 Bytes entspricht, als auch dass die Software *lora-messenger* die Datenpakete mit einer zu großen Nutzlast nicht automatisch in kleinere versendbare Datenpakete unterteilt.

7. Zusammenfassung

Die Reichweitentests wurden innerhalb eines Umkreises von unter einem Kilometer um den Campus Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin durchgeführt. Nach dem Entfernen und dem Anpassen von einigen Testpunkten konnten 27 Punkte ausgewertet werden. Es wurde ermittelt, dass in dem hiesigen urbanem Umfeld eine Verbindungsstation bis zu ungefähr 771 Meter erfolgreich Nachrichten versenden kann, je nach Lage aber auch bereits bei einer Distanz von ungefähr 258 Metern zwischen den Verbindungsstationen innerhalb 40 Sekunden eine Nachricht nicht mehr erfolgreich versendet werden kann. Des Weiteren konnte keine direkte Relation zwischen der Distanz und dem Erfolg eines Senderversuches bewiesen werden. Schlussendlich wird gefolgert, dass die Reichweite einer Verbindungsstation in einem urbanen Feld unter 800 Meter beträgt, diese Ziffer jedoch je nach Beschaffenheit der Umgebung der Verbindungsstationen auch deutlich geringer sein kann.

Mithilfe der protokollierten Daten aus den Reichweitentests konnte eine Auswertung für den Datendurchsatz durchgeführt werden. Diese hat ergeben, dass der Datendurchsatz im Testgebiet zwischen 320 und 424 Bytes pro Sekunde liegt, wobei der errechnete arithmetische Mittelwert unter 390 Bytes pro Sekunde beträgt.

Der Test zur Dienstverfügbarkeit lief erfolgreich über 24 Stunden, sodass geschlussfolgert werden kann, dass eine Verbindungsstation mindestens einen Tag lang unter den angegebenen Testbedingungen verwendet werden kann. Zusätzlich wurde ermittelt, dass der erste Senderversuch von einer Nutzlast mit einer Größe von 4 Bytes mit einer Wahrscheinlichkeit von über 76% erfolgreich sein wird und dementsprechend zu ungefähr 24% der erste Senderversuch fehl schlägt.

Die Auswertung des Ergebnisses des Belastungstests ergab, dass ein Zeitabstand von einer Sekunde zwischen den einzelnen Senderversuchen von verschiedenen Nachrichten zu gering gewählt ist. Ein Mindestzeitabstand zwischen zwei Senderversuchen muss so festgelegt werden, dass der erste Senderversuch vollständig bearbeitet werden konnte, noch bevor der zweite Senderversuch begonnen wird.

Während den Tests zur Leistungsaufnahme einer Verbindungsstation konnten drei Werte ermittelt werden. Wird eine Verbindungsstation nicht benutzt, so beträgt die Leistungsaufnahme unter 0,91 Wattstunden. Unter den Bedingungen des Tests zur Dienstverfügbarkeit, die in die Kategorie der gelegentlichen Nutzung einer Verbindungsstation eingeordnet werden kann, beträgt die Leistungsaufnahme unter 0,97 Wattstunden. In einem Szenarium wie dem Belastungstest steigt die Leistungsaufnahme auf unter 1,11 Wattstunden. Folglich kann als Stromversorgung sowohl ein handelsübliches 5-Watt-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt, als auch ein USB-A Ausgang, welcher nach der Spezifikation USB 2.0 konform ist, verwendet werden.

8. Ausblick

Zu den Ergebnissen dieser Arbeit gehören eine Dokumentation der Ersteinrichtung und eine Menge an Kenndaten einer Verbindungsstation. Auf dieser Basis kann das von Rausch entwickelte System weiterentwickelt werden.

Beispielsweise kann innerhalb eines Projektes eine neue UI entwickelt werden, die die TUI von Rausch ablöst und das System leichter verwendbar macht. In diesem Zuge kann der im Kapitel 4.6.2 erwähnte Fehler in der Android-Applikation *ASAPService* behoben werden. Um die maximale Größe einer versendbaren Nutzlast von 124 Bytes zu erhöhen kann eine Applikation entwickelt werden, die zu große Datenpakete automatisch in versendbare Datenpakete aufteilt oder die Software *lora-messenger* selbst kann dahingehen erweitert werden. Des Weiteren kann eine Zwischenspeicherung von Sendeversuchen entwickelt werden, sodass der Fehler, der während des Belastungstests entdeckt wurde, nicht mehr auftritt und die Sendeveruche nacheinander abgearbeitet werden.

Zusätzlich können die hier durchgeführten Tests weiter vertieft werden. Beispielsweise können mehrdimensionale Tests zu den akzeptierten Grenzwerten durchgeführt werden, indem mehrere Einstellungswerten zur selben Zeit angepasst und überprüft werden. Auch können weitere Reichweitentests in der selben oder unter anderen Umgebungsbedingungen, wie das Senden von Nachrichten in nicht-urbanen Umgebungen, durchgeführt werden. Und es kann ein zeitlich längerer Test zur Dienstverfügbarkeit durchgeführt werden.

Ein weiterführendes Projekt ist auch die weitere Verkleinerung einer Verbindungsstation. Möglicherweise kann eine Platine mit lediglich einer CPU, einigen Komponenten für die Stromversorgung und vier Pins für den Anschluss einer externen Stromversorgung und der UART-Schnittstelle entwickelt werden. Zusätzlich kann die Software *lora-messenger* um ein weiteres LoRa-Funkmodul erweitert werden, das kostengünstiger, kleiner und in größerer Stückzahl bestellbar ist.

Abkürzungsverzeichnis

App Applikation

ASAP Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol

BMS Battery Management System

CAD Computer Aided Design

CPU Central Processing Unit

CSS Chirp Spread Spectrum

FDM Fused Deposition Modeling

GPIO General Purpose Input/Output

IP Internet Protocol

LED Light Emitting Diode

LoRa Long Range

MTBF Mean Time Between Failures

PLA Polylactide

RAM Random-Access Memory

SD Secure Digital Memory

SFTP Secure File Transfer Protocol

SSH Secure Shell

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCP Transmission Control Protocol

TUI Terminal User Interface

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

UI User Interface

USB Universal Serial Bus

WIFI Wireless Fidelity

WLAN Wireless Local Area Network

Abbildungsverzeichnis

4.1. Gehäuseboden (links) und -deckel (rechts) in der CAD-Software	13
4.2. gedrucktes Gehäuse mit eingesetzten Modulen	14
5.1. Klassendiagramm der Klasse SshTools	21
5.2. Klassendiagramm der Klasse ConnectionStationTester	22
5.3. Klassendiagramm der Klasse MaximumPayloadSizeTest	25
5.4. Testaufbau des Reichweitentests aus Sicht der mobilen Station	26
5.5. Ablauf eines Reichweitentests zwischen zwei Verbindungsstationen	27
5.6. Klassendiagramm der Klasse RangeTestForTwoStations	28
5.7. Klassendiagramm der Klasse ServiceAvailabiltyTestForTwoStations	30
5.8. Ablauf eines Belastungstests zwischen zwei Verbindungsstationen	31
5.9. Klassendiagramm der Klasse StressTestForTwoStations	32
5.10. Resultat nach dem Ausführen des Befehls aus der Abbildung 5.3 nach dem Testszenarium 'keine Nutzung'	34
6.1. Karte mit nicht aufbereiteten Datenpunkten zu den Reichweitentests	37
6.2. Karte mit aufbereiteten Datenpunkten zu den Reichweitentests	38
6.3. Auswertung der Reichweitentests	40
6.4. Diagramm zum Empfangsstatus in Verbindung mit der Distanz zum Start-Punkt	40
6.5. Auswertung der Daten für die Ermittlung des maximalen Datendurchsatzes	41
6.6. Diagramm zur Datenrate in Verbindung mit der Distanz zum Start-Punkt	42
6.7. Analyse der dokumentierten Ergebnisse des Testes zur Dienstverfügbarkeit	43
6.8. Anzahl der erfolgreich versendeten Nachrichten innerhalb der Ping-Serien	44

Tabellenverzeichnis

4.1. Verbindungen zwischen den drei Modulen	16
5.1. Dokumentation der Ergebnisse der Leistungsaufnahme einer Verbindungsstation in unterschiedlichen Szenarien	33
B.1. Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Bandbreite unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateiinhalt C.1	x
B.2. Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zum Spreizfaktor unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateiinhalt C.1	x
B.3. Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Fehlerkorrekturkodierung unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateiinhalt C.1	x
B.4. Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Länge der Präambel unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateiinhalt C.1	xi

Listings

4.1. Kopierbefehl unter Linux	15
4.2. Änderung in der Datei himo01_config.env	16
4.3. Befehle zum Herunterladen von Java und Maven	17
4.4. Befehle zur Erstellung einer ausführbaren Applikation	17
4.5. Befehl zur Änderung der Konfiguration vom Raspberry Pi	17
4.6. Befehl zum Ausführen der Software auf dem Raspberry Pi	18
5.1. Auszug aus der Datei himo01_config.env	24
5.2. Einstellungswerte entsprechend dem Optimierungsziel Übertragungsgeschwindigkeit	25
5.3. Befehl zur Anzeige der aktuell laufenden Prozesse	34
C.1. Standardeinstellungen aus der Datei himo01_config.env	xii

Quellenverzeichnis

- [1] Compaq Computer Corporation u. a. *Universal Serial Bus Specification Revision 2.0*. en. Apr. 2000. URL: https://www.usb.org/sites/default/files/usb_20_20250603.zip (besucht am 15. 07. 2024).
- [2] L.M. Feeney und M. Nilsson. „Investigating the energy consumption of a wireless network interface in an ad hoc networking environment“. In: *Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No.01CH37213)*. Bd. 3. ISSN: 0743-166X. Apr. 2001, 1548–1557 vol.3. DOI: 10.1109/INFCOM.2001.916651. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/916651/> (besucht am 03. 05. 2025).
- [3] Jeff Forcier und Alex Gaynor. *Welcome to Paramiko! — Paramiko documentation*. Feb. 2025. URL: <https://www.paramiko.org/> (besucht am 25. 06. 2025).
- [4] Ralf Gessler und Thomas Krause. *Wireless-Netzwerke für den Nahbereich: Eingebettete Funksysteme: Vergleich von standardisierten und proprietären Verfahren*. de. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2015. ISBN: 978-3-8348-1239-1 978-3-8348-2075-4. DOI: 10.1007/978-3-8348-2075-4. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-2075-4> (besucht am 03. 05. 2025).
- [5] Ltd. Guangdong Youtai Semiconductor Co. *AMS1117 1A LDO Voltage Regulator*. en. URL: <https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5011/AMS1117.pdf> (besucht am 01. 07. 2025).
- [6] Benjamin Felix Willy Hartmann. „Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-AdHoc-Netzwerke unter Android“. de. Diss. Berlin: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, März 2021.
- [7] Rolando Herrero. *Fundamentals of IoT Communication Technologies*. en. Textbooks in Telecommunication Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2022. ISBN: 978-3-030-70079-9 978-3-030-70080-5. DOI: 10.1007/978-3-030-70080-5. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-70080-5> (besucht am 05. 05. 2025).
- [8] Himalaya. *Datenblatt HIMO-01(M)*. URL: <https://ecksteinimg.de/Datasheet/HL01003.zip>.
- [9] Marcel Linnemann, Alexander Sommer und Ralf Leufkes. *Einsatzpotentiale von LoRaWAN in der Energiewirtschaft: Praxisbuch zu Technik, Anwendung und regulatorischen Randbedingungen*. de. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2019. ISBN: 978-3-658-26916-6 978-3-658-26917-3. DOI: 10.1007/978-3-658-26917-3. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-26917-3> (besucht am 05. 05. 2025).

Quellenverzeichnis

- [10] *Location | API reference*. en. URL: <https://developer.android.com/reference/android/location/Location> (besucht am 26.06.2025).
- [11] Raspberry Pi Ltd. *raspberrypi-5-product-brief*. en. Jan. 2025. URL: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberrypi-5-product-brief.pdf> (besucht am 17.04.2025).
- [12] Raspberry Pi Ltd. *raspberrypi-zero-2-w-product-brief*. en. Apr. 2024. URL: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpizero2/raspberrypi-zero-2-w-product-brief.pdf> (besucht am 17.04.2025).
- [13] *Raspberry Pi hardware - Raspberry Pi Documentation*. en. Juni 2025. URL: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberrypi.html> (besucht am 01.07.2025).
- [14] Marvin Rausch. „Entwicklung eines Nachrichtensystems basierend auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk“. de. Diss. Berlin: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Okt. 2024.
- [15] Marvin Rausch. „Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk“. deu. Diss. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Nov. 2021. URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-htw/frontdoor/index/index/docId/1547> (besucht am 04.04.2025).
- [16] Marvin Rausch. *Marvin Rausch / lora-messenger · GitLab*. en. Okt. 2024. URL: https://gitlab.com/marvin_rausch/lora-messenger (besucht am 15.02.2025).
- [17] Marvin Rausch. *StackOverflowError: Potential Memory Leak in TCP/IP Encounter to ASAPPeer · Issue #7 · SharedKnowledge/ASAPAndroid*. en. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid/issues/7> (besucht am 17.04.2025).
- [18] Thomas Schwotzer. *ASAPAndroid/wiki*. en. Aug. 2021. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid/wiki/Home> (besucht am 05.05.2025).
- [19] Thomas Schwotzer. *ASAPHub*. Aug. 2024. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPHub/wiki> (besucht am 05.05.2025).
- [20] Thomas Schwotzer. *ASAPJava/wiki*. Englisch. original-date: 2018-10-09T09:02:01Z. Apr. 2025. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 05.05.2025).
- [21] Thomas Schwotzer. *ASAPPeer*. en. Feb. 2022. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/ASAPPeer> (besucht am 05.05.2025).
- [22] Thomas Schwotzer. *EncounterManager*. en. Sep. 2023. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/EncounterManager> (besucht am 05.05.2025).
- [23] Thomas Schwotzer. *IntroConnections*. en. Sep. 2023. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/IntroConnections> (besucht am 05.05.2025).
- [24] Thomas Schwotzer, Marvin Rausch und Muhammed Ali Geldi. *SharedKnowledge/ASAPJava*. original-date: 2018-10-09T09:02:01Z. Apr. 2025. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 03.04.2025).

Quellenverzeichnis

- [25] Thomas Schwotzer u. a. *SharedKnowledge/ASAPAndroid*. original-date: 2019-01-14T11:35:50Z. März 2025. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid> (besucht am 05.05.2025).
- [26] Raphael Walger. *Belastungstest der Software lora-messenger - Medien - Mediathek*. de. Juli 2025. URL: <https://mediathek.htw-berlin.de/video/belastungstest-der-software-lora-messenger/a248a4271f4b4cc584ceda2d4523bc62> (besucht am 08.07.2025).
- [27] Raphael Walger. *locator-app*. Juni 2025. URL: <https://github.com/RaphWa/locator-app> (besucht am 09.07.2025).
- [28] Raphael Walger. *test_lora_messenger*. Juni 2025. URL: https://gitlab.rz.htw-berlin.de/s0582524/test_lora_messenger (besucht am 08.07.2025).

Appendices

A. Software

Testsoftware - *test_lora_messenger*: [28]

Android-Applikation - *Locator*: [27]

B. Tabellen

Dezimalwert	realer Wert in Hertz	Erfolgsstatus	Versuchsanzahl
0	7800	X	5
1	10400	X	5
2	15600	X	5
3	20800	X	5
4	31200	X	5
5	41600	X	5
6	62500	✓	1
7	125000	✓	1
8	250000	✓	2
9	500000	✓	1

Tabelle B.1.: Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Bandbreite unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateinhalt C.1

Dezimalwert	realer Wert	Erfolgsstatus	Versuchsanzahl
6	64	X	5
7	128	✓	1
8	256	✓	1
9	512	✓	1
10	1024	X	5
11	2048	X	5
12	4096	X	5

Tabelle B.2.: Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zum Spreizfaktor unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateinhalt C.1

Dezimalwert	realer Wert	Erfolgsstatus	Versuchsanzahl
1	4/5	✓	1
2	4/6	✓	1
3	4/7	✓	1
4	4/8	✓	1

Tabelle B.3.: Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Fehlerkorrekturkodierung unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateinhalt C.1

B. Tabellen

Dezimalwert	realer Wert	Erfolgsstatus	Versuchsanzahl
4	4	✓	1
8	8	✓	1
32	32	✓	1
64	64	✓	2
128	128	✓	1
1024	1024	✓	1
65534	65534	X	5
65535	65535	X	5

Tabelle B.4.: Dokumentation der Einstellungswerte der Einstellung zur Länge der Präambel unter der Verwendung der Standardeinstellungen entsprechend dem Dateinhalt C.1

C. Dateiinhalte

```
1  CARRIER_FREQUENCY=433500000
2  TRANSMIT_POWER=20
3  MODULATION_BANDWIDTH=8
4  SPREADING_FACTOR=7
5  ERROR_CODING=2
6  CRC=1
7  IMPLICIT_HEADER_ON=0
8  RX_SINGLE_ON=0
9  FREQUENCY_HOP_ON=0
10 HOP_PERIOD=0
11 RX_PACKET_TIMEOUT=3000
12 PAYLOAD_LENGTH=8
13 PREAMBLE_LENGTH=4
14
15 COM_PORT=/dev/ttyS0
16 BAUD_RATE=115200
17
18 PARITY=0
19 FLOW_CONTROL=0
20 STOP_BITS=1
21 DATA_BITS=8
```

Listing C.1: *Standardeinstellungen aus der Datei himo01_config.env*

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass

- Ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe,
- ich andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt habe,
- ich die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe,
- die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfbehörde vorgelegen hat.

Berlin, 08.08.2025

A handwritten signature in black ink that reads "R. Walger". The letters are cursive and fluidly connected.

Raphael Walger